

Propuesta psicoterapéutica integrativa para la reducción del craving y las distorsiones cognitivas en personas con trastorno por consumo de sustancias en el CETAD GUALACEO/MSP

Autor:

Matías Torres Ortega

Carrera:

Psicología Clínica

Nivel:

Octavo Ciclo

Tutor Clínico:

Mgs. William Eduardo Torres Cajas

Centro de Prácticas:

Centro Especializado en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas CETAD GUALACEO/MSP

Tipo de Obra:

Proyecto Técnico Profesional – Área de Intervención Clínica

Institución:

Universidad Católica de Cuenca
CETAD GUALACEO / MSP

Cuenca – Ecuador

2025

Propuesta psicoterapéutica integrativa para la reducción del craving y las distorsiones cognitivas en personas con trastorno por consumo de sustancias en el CETAD GUALACEO /MSP

Resumen Ejecutivo

La presente propuesta psicoterapéutica integrativa está diseñada para ser implementada en el CETAD Gualaceo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el objetivo de reducir la frecuencia e intensidad del craving y modificar las distorsiones cognitivas en personas con trastorno por consumo de sustancias. El programa está dirigido a pacientes adultos que se encuentran internados en el centro y consta de un ciclo de 8 sesiones individuales, distribuidas a lo largo de 4 semanas, con una frecuencia de dos sesiones por semana. En la primera sesión se presenta el plan de tratamiento y se procede con la firma del consentimiento informado.

El plan combina técnicas basadas en la terapia cognitivo-conductual, incluyendo reestructuración cognitiva y registro ABC, con herramientas de neuroregulación emocional, como respiración diafragmática y musicoterapia holofónica en ondas theta, además de imaginación guiada. Esta integración busca regular la activación emocional, facilitar el procesamiento de emociones reprimidas, promover la resignificación cognitiva y fortalecer habilidades de autocontrol y afrontamiento frente a situaciones de riesgo.

La propuesta cumple con la normativa vigente del MSP y lineamientos internacionales para el tratamiento de adicciones, incorporando además un protocolo claro para el manejo de

riesgos y contingencias. La evaluación del impacto se realizará mediante registros clínicos detallados, permitiendo un seguimiento continuo y la optimización del tratamiento.

Este enfoque multidisciplinario e integrativo ofrece una atención centrada en el paciente, promoviendo mejoras significativas en la calidad de vida y los resultados clínicos en personas en proceso de recuperación del consumo problemático de sustancias.

1. Introducción y Justificación

Esta propuesta psicoterapéutica integrativa tiene como objetivo fortalecer el abordaje clínico del craving y las distorsiones cognitivas en pacientes con trastorno por uso de sustancias internados en los Centros Especializados en el Tratamiento de Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP).

La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser efectiva en la modificación de pensamientos automáticos asociados al craving (Beck, 2011). La musicoterapia con frecuencias theta favorece estados de relajación profunda y procesamiento emocional inconsciente (Pelletier, 2004). La respiración diafragmática activa el sistema parasimpático, reduciendo la reactividad autonómica al estímulo de consumo (Perna et al., 2020).

La intervención integra técnicas basadas en evidencia desde la terapia cognitivo-conductual (TCC), la neuroregulación emocional (respiración diafragmática y

musicoterapia) y el enfoque de prevención de recaídas. Se ajusta al Modelo de Atención Integral en Salud Mental del MSP y cumple con los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Reducir la frecuencia e intensidad del craving y modificar distorsiones cognitivas asociadas al consumo de sustancias mediante un plan psicoterapéutico integrativo estructurado.

2.2 Objetivos Específicos

- Regular la activación emocional mediante técnicas respiratorias y musicoterapia.
- Identificar y modificar patrones cognitivos disfuncionales relacionados al consumo.
- Fortalecer habilidades de autocontrol y afrontamiento en situaciones de riesgo.
- Fortalecer el vínculo terapéutico y la motivación para el cambio, pues es clave en adicciones.

2.3 Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de inclusión:

- Pacientes mayores de 18 años internados en el CETAD.
- Diagnóstico de trastorno por uso de sustancias (según CIE-10: F10-F19).
- Fase clínica estable, sin síntomas agudos de desintoxicación.

- Capacidad para participar activamente en sesiones individuales.
- Consentimiento informado firmado.

Criterios de exclusión:

- Trastornos neurocognitivos severos que impidan el procesamiento de la información.
- Pacientes que no han completado la fase de desintoxicación médica.
- Negativa a participar o retiro del consentimiento.

3. Marco Legal y Normativo

La presente propuesta psicoterapéutica integrativa se fundamenta en el marco legal y técnico vigente del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, garantizando su alineación con los estándares nacionales e internacionales en el tratamiento de trastornos por uso de sustancias. Las normativas que respaldan esta intervención son:

- Resolución Nro. 00005928 del MSP: Reglamento para el funcionamiento de los Centros Especializados en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD), que establece los requisitos técnicos, administrativos y terapéuticos para la atención integral de pacientes.
- Normativa Técnica del Modelo de Atención Integral en Salud Mental: Documento rector que define los principios, niveles de atención y modalidades terapéuticas para la atención de salud mental en el Ecuador, promoviendo intervenciones basadas en evidencia, centradas en el paciente y con enfoque comunitario.

- Lineamientos Técnicos para la Atención Integral en Salud Mental con Enfoque Comunitario y de Derechos (MSP, 2018): Guía que enfatiza el respeto a los derechos humanos, la participación activa del usuario y el abordaje interdisciplinario, aplicables a todos los dispositivos de atención, incluidos los CETAD.
- American Society of Addiction Medicine, 2017 (ASAM) Criteria: Referente internacional para la evaluación, planificación del tratamiento y asignación de niveles de atención en personas con trastornos por uso de sustancias, promoviendo intervenciones individualizadas, seguras y efectivas.

La propuesta también se encuentra en consonancia con los principios de la Ley Orgánica de Salud del Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador (2008) y los instrumentos internacionales sobre el derecho a la salud mental y el tratamiento digno de personas con adicciones.

4. Metodología y Componentes del Plan

La presente intervención psicoterapéutica integrativa fue diseñada bajo un enfoque mixto cualitativo y se implementa a través de sesiones individuales, integrando técnicas de la terapia cognitivo-conductual (TCC), respiración diafragmática, musicoterapia con frecuencias theta e imaginación guiada, con base en evidencia científica actual (Beck, 2011; Pelletier, 2004; Perna et al., 2020).

4.1 Diseño del plan

- **Duración total del plan terapéutico:** 4 semanas.

- **Frecuencia de intervención:** 2 sesiones individuales por semana.
- **Total, estimado de sesiones:** 8 sesiones por paciente.
- **Duración de cada sesión:** Aproximadamente 50 a 60 minutos.
- **Modalidad de aplicación:** Presencial, individual, dentro de un ambiente terapéutico acondicionado.

4.2 Fases del procedimiento por sesión

Cada sesión terapéutica está estructurada en las siguientes fases, permitiendo una intervención progresiva:

1. **Evaluación inicial del estado emocional y cognitivo:**
Aplicación del *registro ABC* (Antecedente, Creencia, Consecuencia) elaborado por el paciente entre sesiones. Se prioriza el pensamiento disfuncional con mayor intensidad emocional (según escala subjetiva del 0 al 10) para ser trabajado en sesión.
2. **Inducción al estado de relajación:**
Aplicación guiada de *respiración diafragmática lenta* y exposición pasiva a *frecuencias theta* (4-8 Hz) a través de musicoterapia holofónica, buscando la activación parasimpática y reducción de la reactividad emocional.
3. **Valoración emocional post-inducción:**
Breve reevaluación verbal del estado emocional y físico tras la inducción.
4. **Imaginación guiada con música (20–30 min):**
Visualización de escenarios significativos vinculados al pensamiento disfuncional activado, promoviendo insight, resignificación emocional y fortalecimiento del

afrontamiento. Se utilizan guías narrativas elaboradas por el terapeuta y adaptadas a cada paciente.

5. Observación psicocorporal en tiempo real:

Durante la imaginación guiada se realiza un registro minuto a minuto de respuestas fisiológicas, como: respiración, deglución, llanto, movimientos, exhalaciones, bostezos, entre otros, que evidencian el estado de regulación neurovegetativa.

6. Reestructuración cognitiva:

Guía al paciente a generar interpretaciones más realistas y adaptativas del pensamiento activado, utilizando técnicas de la TCC como: debate socrático, diálogo interno compasivo y búsqueda de evidencia.

7. Evaluación final de la sesión:

Reevaluación del pensamiento disfuncional trabajado (nueva calificación subjetiva), valoración del deseo de consumo, y reflexión clínica sobre el proceso. El paciente registra conclusiones personales y estrategias a reforzar para la próxima semana.

4.3 Enfoque terapéutico

El plan combina elementos de:

- **Terapia Cognitivo-Conductual (TCC):** Para identificación y reestructuración de pensamientos automáticos desadaptativos (Beck, 2011).

- **Neuroregulación emocional:** A través de técnicas respiratorias y estimulación auditiva con frecuencias cerebrales específicas (theta), promoviendo integración límbico-cortical (Pelletier, 2004; Perna et al., 2020).

4.4 Registro, análisis y seguimiento

Se realiza un seguimiento clínico con registros cualitativos (observación clínica y evolución emocional). Estos datos permiten ajustar la intervención de forma personalizada, respetando los principios de atención integral del Modelo del MSP (2018).

5. Resultados Cuantitativos Pre y Post Intervención

El propósito de esta sección es evaluar de manera objetiva los cambios en los procesos cognitivos, emocionales y conductuales del paciente a lo largo del proceso terapéutico. Aunque en esta intervención no se utilizaron instrumentos psicométricos estandarizados, se realizó un registro sistemático de indicadores conductuales observables y autorreportes del paciente durante las sesiones.

Para ello, se establecieron criterios de seguimiento con base en las metas terapéuticas individuales, tales como: frecuencia e intensidad de conductas problema, nivel de adherencia a las tareas intersesión, uso de habilidades de autorregulación emocional, expresión verbal del malestar psicológico, y participación activa en el proceso.

Se realizó una comparación cualitativa y cuantitativa de estos indicadores entre el inicio y el final del ciclo de intervención, lo cual permitió observar mejoras significativas en

aspectos como: disminución de conductas desadaptativas, mayor conciencia emocional, mejor regulación de impulsos, y mayor implicación en la terapia.

Estos resultados permiten respaldar la efectividad del abordaje terapéutico implementado, aun sin la aplicación de reactivos formales, al evidenciar un cambio sostenido en las áreas priorizadas del funcionamiento del paciente.

5.1. Resultados Post Intervención

Los resultados obtenidos tras finalizar el ciclo de ocho sesiones permiten observar cambios significativos en los indicadores clínicos establecidos. Se destaca la reducción del deseo de consumo, la disminución en la frecuencia e intensidad de pensamientos automáticos negativos, y una mejora general en la regulación emocional, según lo reportado por el paciente y observado durante las sesiones.

Si bien no se aplicaron instrumentos psicométricos cuantitativos, se realizó un seguimiento descriptivo sistemático de conductas clave, emociones predominantes, y respuestas ante situaciones problemáticas, lo que permite establecer una comparación cualitativa pre-post intervención.

Este análisis clínico indica avances consistentes en los siguientes aspectos:

- Disminución del impulso de consumo frente a disparadores habituales.
- Mayor uso de estrategias de afrontamiento aprendidas en sesión.
- Incremento en la capacidad de verbalizar estados emocionales.
- Participación activa y sostenida en el proceso terapéutico.

5.2. Interpretación y Vinculación con Resultados Clínicos Cualitativos

Los datos cualitativos obtenidos a través de la observación clínica, los registros de sesión y los autorreportes del paciente corroboran la evolución progresiva en áreas clave como la gestión emocional, la resignificación cognitiva y el control del craving.

La consistencia de estos cambios, observados a lo largo del proceso terapéutico, respalda la eficacia del abordaje implementado, al evidenciar una mejora funcional sostenida sin necesidad de recurrir a instrumentos estandarizados. La integración de evidencia subjetiva (discursos del paciente, participación en tareas, verbalización de emociones) y objetiva (conductas observadas, cumplimiento de tareas intersesión, cambios en la actitud terapéutica) permite validar la efectividad clínica del protocolo.

En conjunto, estos resultados cualitativos aportan solidez al análisis del proceso de cambio, mostrando que el paciente logró avances significativos en las metas terapéuticas planteadas desde el inicio de la intervención.

6. Fases del Plan (alineado con modelo CETAD)

La intervención se implementa de forma progresiva e integrativa, aplicando desde el inicio técnicas de regulación emocional y cognitiva. A continuación, se detalla el énfasis de cada fase:

- **Fase 1: Desintoxicación (Semana 1)**

Se inicia con musicoterapia holofónica, respiración diafragmática y el registro ABC. Estas herramientas ayudan a inducir relajación, disminuir la reactividad

emocional y comenzar la identificación de pensamientos automáticos relacionados con el consumo.

- **Fase 2: Mantenimiento (Semanas 2 y 3)**

Se mantiene la regulación emocional y se profundiza en la reestructuración cognitiva, utilizando el contenido generado por los registros ABC previos. Se introduce la imaginación guiada como recurso de afrontamiento en escenarios internos controlados.

- **Fase 3: Reintegración (Semana 4)**

Se consolidan los aprendizajes emocionales y cognitivos, se promueve la prevención de recaídas mediante el fortalecimiento del insight y la planificación de estrategias de autocontrol frente a situaciones de alto riesgo.

7. Evaluación y Seguimiento

Indicadores de éxito:

- Reducción del craving
- Disminución de distorsiones cognitivas
- Mejora en el afrontamiento emocional

8. Plan de Manejo de Riesgos y Contingencias

En caso de crisis emocionales o conductas de riesgo durante las sesiones, se seguirá el protocolo de manejo de crisis del CETAD, que incluye: contacto inmediato con el equipo multidisciplinario, evaluación clínica urgente y seguimiento individualizado. Se garantizará el apoyo emocional y el acceso a recursos de emergencia si es necesario.

9. Roles y Responsabilidades

- **Pasante de Psicología Clínica:** Responsable de la aplicación directa del protocolo de intervención psicoterapéutica, así como del seguimiento y evaluación cualitativa del proceso, bajo la supervisión del psicólogo clínico del centro.
- **Psicólogo Clínico del CETAD:** Encargado de la supervisión clínica del proceso terapéutico llevado a cabo por el pasante, brindando acompañamiento técnico y validación profesional.
- **Coordinador del CETAD:** Responsable de la supervisión general y la gestión del plan de intervención dentro del marco institucional.
- **Equipo terapéutico:** Apoya en aspectos logísticos, seguimiento cotidiano del paciente y acompañamiento durante el proceso terapéutico.

Aspectos Logísticos

Las sesiones se realizarán en una sala individual equipada con dispositivos para musicoterapia y un ambiente adecuado para relajación. Se garantizará el tiempo asignado para cada sesión y la disponibilidad del paciente.

10. Indicadores de Calidad y Mejora Continua

Se implementará un sistema de retroalimentación continua basado en los informes de evolución, resultados de escalas y observaciones clínicas, para ajustar el plan terapéutico y mejorar su efectividad.

11. Referencias Bibliográficas

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>

Asociación de Psiquiatría Americana. (2017). *Criterios de la ASAM para el tratamiento de trastornos por uso de sustancias: Guía para niveles de atención*. American Society of Addiction Medicine.

Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Fundamentos y aplicaciones*. Ediciones Paidós.

Díaz, M., & Páez, D. (2016). Evaluación del craving en drogodependientes: Revisión de instrumentos y criterios psicométricos. *Adicciones*, 28(4), 209–221. <https://doi.org/10.20882/adicciones.765>

Lineamientos Técnicos para la Atención Integral en Salud Mental con Enfoque Comunitario y de Derechos. (2018). *Ministerio de Salud Pública del Ecuador*.

Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. (2005). *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors* (2nd ed.). Guilford Press.

National Institute on Drug Abuse. (2018). *Principles of drug addiction treatment: A research-based guide* (Third Edition). <https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition>

Pelletier, C. L. (2004). The effect of music on decreasing arousal due to stress: A meta-analysis. *Journal of Music Therapy*, 41(3), 192–214. <https://doi.org/10.1093/jmt/41.3.192>

Perna, G., Riva, A., Defillo, A., Sangiorgio, E., & Caldirola, D. (2020). Personalized breathing training in anxiety and panic disorders: Systematic review and future perspectives. *Journal of Clinical Medicine*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/10.3390/jcm9041164>

Resolución Nro. 00005928. Reglamento para el funcionamiento de los CETADs. *Ministerio de Salud Pública del Ecuador*. (2022).

Anexos

A continuación, se presentan los registros clínicos de las sesiones psicoterapéuticas individuales realizadas como parte de la implementación de la propuesta. Cada registro muestra el proceso de aplicación de las técnicas integrativas, evolución del paciente y observaciones clínicas relevantes.

Registro de Sesión Terapéutica Integrativa

ANEXO 1:

Paciente: J.G.L.C

Sesión N°: 2

1. Registro previo a la sesión

- **Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:** Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de **Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC)**. Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.
- **12/06/2025:** Durante la sesión, el paciente compartió un evento significativo relacionado con la salida de Mateo de la comunidad. Ante esta situación, identificó un pensamiento automático: "Yo podía hacer algo más para que se quedara", el cual generó en él un sentimiento de tristeza con una intensidad subjetiva de 8/10. A pesar

de la carga emocional, reportó un deseo de consumo de 0. Como estrategia de autorregulación, tomó la iniciativa de escribir en su diario de pensamientos, mostrando un uso adaptativo de herramientas de afrontamiento.

- **12/06/2025:** El paciente compartió un recuerdo relacionado con su relación pasada, lo cual activó el pensamiento automático: "Yo la perdí". Este pensamiento generó emociones de tristeza y melancolía, con una intensidad subjetiva de 7/10. A pesar del impacto emocional, el deseo de consumo fue 0. Como forma de procesamiento emocional, el paciente expresó abiertamente lo que sentía dentro de la sala de terapia, favoreciendo la elaboración afectiva y el vínculo terapéutico.
- **Síntomas y emociones adicionales:** Antes del inicio de la sesión, el paciente ingresó con signos visibles de ansiedad y preocupación, manifestando inquietud por el gasto económico asociado a su reciente salida terapéutica.

2. Desarrollo de la sesión

- Técnicas psicoterapéuticas aplicadas:

-Respiración diafragmática: Sí

- Inducción al estado de relajación: Sí

- Evaluación del estado emocional post-relajación

- Música en ondas theta: Sí

- Imaginación guiada: Si

Procedimiento guiado (visualización terapéutica):

Previo al ejercicio de imaginación guiada, se realizó una breve intervención preparatoria en la que se reforzaron las estrategias psicológicas previamente trabajadas en terapia, tales como la identificación y reestructuración de pensamientos automáticos, el uso del diálogo interno compasivo y la canalización emocional a través de recursos de afrontamiento adaptativos. Posteriormente, durante un estado de relajación inducido mediante respiración diafragmática y música en ondas theta, se guía al paciente en la visualización detallada de dos situaciones emocionalmente significativas: la partida de Mateo de la comunidad terapéutica y el recuerdo de su expareja. En ambos escenarios, el paciente fue invitado a proyectarse utilizando activamente las herramientas aprendidas para gestionar el malestar emocional, visualizar alternativas saludables de respuesta y sostener una narrativa interna de aceptación y autocuidado. La intervención favoreció un procesamiento simbólico profundo, promoviendo la integración emocional y el fortalecimiento de recursos psicológicos para el afrontamiento.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:02:53] Se observa un breve movimiento cefálico de retracción posterior, sugestivo de inicio de relajación muscular y ajuste postural de carácter involuntario.
- [00:03:30] Aparece un bostezo, considerado un signo precoz de activación del sistema nervioso parasimpático.
- [00:03:51] El paciente adopta postura decúbito dorsal, indicando una mayor disposición para soltar el control voluntario y favorecer la entrega al proceso terapéutico.
- [00:05:00] Se registra contención del bostezo, manifestando persistencia de control

voluntario leve.

- [00:05:34] Bostezo acompañado de roce digital en ojo derecho, reflejando aumento en la activación parasimpática y probable descarga en un punto de tensión ocular.
- [00:06:18] Nueva contención del bostezo, señalando mantenimiento parcial del control cognitivo e inhibición leve de respuestas automáticas.
- [00:07:26] Manifestación de prurito en hemicara izquierda, indicativo de respuesta autonómica leve y actividad sensorial periférica.
- [00:07:48] Deglución espontánea, que puede interpretarse como activación del nervio vago y profundización del estado de relajación.
- [00:08:10] Inhalación profunda y reforzada, posible reinicio del foco atencional o ajuste respiratorio autónomo.
- [00:08:34] Nueva contención del bostezo, reflejando reaparición del control cognitivo.
- [00:09:10] Deglución acompañada de leve elevación cefálica, posiblemente vinculada a micro-reactivación vigilante del sistema nervioso simpático.
- [00:09:26] Bostezo con mano derecha cubriendo la boca, indicativo de fuerte activación parasimpática sin inhibición.
- [00:10:17] Repetición del bostezo con cobertura manual, manteniendo el estado de relajación.
- [00:10:26] Deglución, reforzando la continuidad del estado relajado.
- [00:10:30] Leve parpadeo con ojos cerrados, indicador temprano de transición hacia estado hipnagógico.
- [00:12:09] Bostezo acompañado de cobertura manual en la boca, mostrando alta integración con el estado relajado y predominio sostenido del tono parasimpático.

- [00:12:33] Finalización del estado de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

Al concluir el ejercicio de relajación, el paciente manifestó sentirse calmado, con una mejora significativa en su estado anímico.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [00:01:15] Movimiento fino del pulgar derecho, indicativo de activación motora leve, posiblemente reflejo de un microajuste atencional inconsciente.
- [00:02:23] Deglución espontánea, reflejo de activación vagal sostenida y mantenimiento del estado de relajación.
- [00:03:30] Entrelazamiento digital de manos, conducta de autoconsuelo inconsciente o acomodación afectiva.
- [00:03:45] Exhalación vigorosa, manifestación de liberación emocional y profundización del estado de relajación psicofisiológica.
- [00:04:35] Deglución leve acompañada de leve elevación cefálica, señal de activación ligera del sistema de alerta y focalización en contenido emocional interno.
- [00:05:12] Exhalación fuerte concomitante con deglución, expresión de procesamiento emocional activo e integración somatopsíquica.
- [00:05:48] Exhalación nasal pronunciada, probable indicio de descarga de estrés somático o profundización del procesamiento emocional.
- [00:06:10] Prurito en hemicara izquierda y roce manual, descarga tensional periférica vinculada a mecanismos autonómicos.

- [00:06:44] Inicio de respuesta lacrimal, expresión de catarsis emocional y movilización psicoafectiva profunda.
- [00:06:59] Llanto acompañado de queja vocal leve (aliento), evidencia de procesamiento emocional intenso y posible activación de contenidos dolorosos reprimidos.
- [00:07:28] Deglución junto con llanto, activación vagal en contexto emocional significativo.
- [00:08:50] Exhalación nasal intensa, continuidad en el desbloqueo de tensiones emocionales.
- [00:12:00] Inspiración profunda seguida de exhalación vigorosa, regulación activa con posible transición en el estado afectivo.
- [00:14:09] Inspiración seguida de exhalación moderada por boca, fase transicional con regulación emocional en curso.
- [00:14:42] Manifestación lacrimal recurrente, indicativa de persistencia y movilización continua de carga emocional.
- [00:15:02] Deglución, señal de activación parasimpática sostenida.
- [00:15:31] Deglución reiterada, mantenimiento del tono vagal.
- [00:15:58] Inspiración algo forzada, posible intento somático de recuperación o reestructuración emocional.
- [00:16:24] Deglución, continuidad en la regulación autonómica.
- [00:16:38] Exhalación leve, mantenimiento del proceso de regulación fisiológica.
- [00:17:54] Deglución acompañada de queja vocal abierta, indicativa de expresión emocional aún activa y verbalización preconsciente.

- [00:18:12] Exhalación tipo vela, manifestación espontánea de técnicas de autorregulación emocional.
- [00:18:45] Exhalación tipo vela acompañada de leve sonrisa, indicio de resolución parcial del conflicto emocional y aparición de alivio.
- [00:19:00] Exhalación tipo vela y sonrisa, consolidación de estabilidad emocional e integración psíquica de la experiencia vivida.
- [00:19:12] Deglución, persistencia de vagalización activa.
- [00:20:41] Exhalación suave por boca, señal de estabilización emocional progresiva.
- [00:23:45] Apertura oral acompañada de sonido al despegar labios, microactivación motora vinculada a preparación para cierre del proceso.
- [00:24:07] Reiteración de apertura oral con sonido, mantenimiento de activación motora de cierre.
- [00:24:38] Inspiración profunda seguida de exhalación fuerte tipo vela, descarga emocional intensa y finalización del proceso catártico.
- [00:26:36] Inspiración profunda y exhalación fuerte tipo vela, fase de cierre con regulación autonómica activa.
- [00:27:03] Repetición de patrón respiratorio intenso, indicativo de instauración de patrón autorregulador.
- [00:27:21] Inspiración y exhalación fuertes, mantenimiento del patrón autorregulatorio.
- [00:28:57] Exhalación vigorosa, cierre fisiológico del proceso emocional.
- [00:29:20] Movimientos oculares con párpados cerrados, posible manifestación de fase REM espontánea e integración simbólica interna.
- [00:30:10] Deglución acompañada de leve movimiento distal en pie izquierdo, inicio de

reactivación motora suave y proceso de reintegración psicomotora.

- [00:31:16] Prurito nasal, activación sensorial periférica leve.
- [00:31:20] Exhalación fuerte, persistencia de movilización tensional residual.
- [00:31:34] Movimientos de pie y pierna izquierda, reactivación corporal gradual.
- [00:32:28] Exhalación vigorosa, finalización de descarga somática.
- [00:32:35] Elevación y alzamiento de pie derecho, reactivación motora completa.
- [00:33:00] Exhalación intensa, procesando los últimos rastros de tensión.
- [00:33:58] Exhalación fuerte, mantenimiento del cierre fisiológico.
- [00:34:21] Deglución, restablecimiento integral del sistema nervioso autónomo.
- [00:34:53] Movimientos digitales de manos en forma de puño, indicativos de reactivación motora voluntaria y retorno consciente al estado de vigilia.
- [00:35:00] Finalización del proceso de imaginación guiada con estabilización psicofisiológica y preparación para cierre terapéutico.

6. Evaluación posterior a la intervención

- Estado clínico subjetivo y cognitivo posterior, al concluir las técnicas de relajación e imaginación guiada, se realizó una evaluación clínica mediante diálogo directo con el paciente. Se le solicitó que expresara su percepción actual respecto a la situación trabajada, así como que calificara subjetivamente su estado emocional y cognitivo en relación con el problema. El paciente fue invitado a reflexionar sobre posibles cambios en sus pensamientos, emociones y sensaciones físicas, comparando su experiencia actual con la previa al ejercicio. Este espacio permitió

validar la efectividad del procedimiento y ajustar el plan terapéutico según la respuesta observada.

- **Reevaluación del pensamiento previamente registrado**
- **12/06/2025:** “Darle tiempo a todo, el tiempo lo cura”, calificación subjetiva: 3/10; deseo de consumo 0/10.
- **12/06/2025:** “Él toma sus propias decisiones”, calificación subjetiva: 5/10; deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión, el paciente mostró una actitud cooperativa y disposición para participar en los ejercicios propuestos. Se observó una mejora progresiva en la expresión emocional, con una notable disminución de la tensión física hacia el final de la sesión. Las técnicas de relajación e imaginación guiada parecieron facilitar un acceso más fluido a emociones reprimidas, lo cual favorece el proceso terapéutico. No obstante, se identificaron momentos de resistencia leve al explorar ciertos contenidos dolorosos, lo que será abordado con cautela en próximas sesiones.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 2

1. Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, se identificaron y resignificaron dos pensamientos automáticos disfuncionales:

- “Yo podía hacer algo más para que se quedara”;
- “Yo la perdí”.

Ambos pensamientos estaban asociados a una **culpa retrospectiva** y a una **melancolía afectiva**, respectivamente. Tras el ejercicio de imaginación guiada, el paciente fue capaz de generar respuestas cognitivas más adaptativas, como:

- “Él toma sus propias decisiones”;
- “Darle tiempo a todo, el tiempo lo cura”.

Estos enunciados reflejan un avance significativo hacia **la aceptación de eventos pasados** y **la disminución de autoatribuciones negativas**, lo cual es clave en la prevención de recaídas por culpa mal elaborada.

2. Evolución del deseo de consumo:

A pesar de la alta carga emocional evocada por los recuerdos trabajados, el paciente **mantuvo el deseo de consumo en 0/10**, tanto antes como después de la intervención. Esto sugiere que las emociones procesadas no estaban ligadas a un craving activo, lo cual es un **indicador clínico de fortalecimiento del autocontrol emocional** y de un patrón de afrontamiento no impulsivo. La activación emocional no desencadenó un deseo de evadir el malestar mediante el consumo, lo que demuestra progresos en la consolidación de estrategias internas de regulación emocional.

3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Durante el protocolo, se observaron numerosas respuestas psicocorporales, tales como:

- Bostezos múltiples;
- Degluciones repetidas;
- Exhalaciones profundas;
- Prurito facial;
- Llanto espontáneo;

- Movimientos sutiles de dedos, ojos y extremidades;
- Sonrisas al final del proceso.

Estos signos corporales reflejan la **activación de emociones intensas** asociadas a los pensamientos disfuncionales, que fueron **procesadas y moduladas fisiológicamente mediante la intervención**. La expresión corporal fue progresiva y sincronizada con el contenido emocional evocado, confirmando una **descarga afectiva efectiva y segura dentro del encuadre terapéutico**.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

Durante el estado de relajación inducido, el paciente entró en un **estado neurofisiológico de predominio parasimpático**, caracterizado por:

- Activación del **nervio vago** (deglución, bostezos, llanto), que favorece la regulación emocional y el procesamiento de memorias;
- **Inhibición del sistema simpático**, reduciendo la hiperactivación ansiosa;
- Aparición de patrones compatibles con **actividad tipo REM despierta** (movimientos oculares, simbolización, llanto), asociados a la **integración emocional profunda**;
- Facilitación del acceso a memorias emocionales implícitas alojadas en el **sistema límbico**, especialmente en la amígdala e hipocampo, con posibilidad de **Re consolidación emocional a través de la corteza prefrontal medial**.
- El uso combinado de técnicas (respiración diafragmática, ondas theta e imaginación guiada) favoreció una **plasticidad sináptica emocional**, posibilitando la sustitución de narrativas disfuncionales por construcciones cognitivas más adaptativas y compasivas.

5. Conclusión de la sesión:

El paciente logró una **catarsis emocional segura**, reestructuró cogniciones asociadas a la culpa y al abandono, y fortaleció su narrativa interna hacia la **aceptación, autocompasión y comprensión del otro**. No se evidenció deseo de consumo. Las respuestas psicocorporales reflejan una correcta activación y resolución del material afectivo evocado. Se recomienda continuar reforzando las estrategias de autorregulación emocional, validando cada progreso cognitivo y emocional, y profundizar en los temas relacionales que se manifiestan recurrentemente.

Sesión N°: 3

1. Registro previo a la sesión

- **Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:** Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de **Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC)**. Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

11/06/2025: El paciente manifestó que se había enfermado, activando un pensamiento automático disfuncional consistente en que cuando fumaba no se enfermaba, lo cual le generó una emoción predominante de frustración con una intensidad subjetiva de 9/10 y un deseo de consumo evaluado en 5/10; como estrategia de afrontamiento, optó por

expresar verbalmente esta experiencia durante la sesión, demostrando así disposición para abordar y regular su malestar emocional mediante la verbalización terapéutica.

Como estrategia de afrontamiento, el paciente optó por verbalizar el contenido en sesión, lo cual evidencia iniciativa reflexiva y disposición activa para abordar el malestar de manera terapéutica.

2. Desarrollo de la sesión

- Técnicas psicoterapéuticas aplicadas:

-Respiración diafragmática: Sí

- Inducción al estado de relajación: Sí

- Evaluación del estado emocional post-relajación

- Música en ondas theta: Sí

- Imaginación guiada: Si

Procedimiento guiado (visualización terapéutica):

Se realizó una breve intervención introductoria centrada en el trabajo con pensamientos automáticos, orientada a resignificar asociaciones cognitivas disfuncionales entre enfermedad y consumo de sustancias. Posteriormente, se indujo al paciente a un estado de relajación mediante respiración diafragmática y música con frecuencias en ondas theta. La visualización guiada tuvo como objetivo facilitar la conexión consciente con la experiencia física y emocional del malestar corporal sin el uso de sustancias,

promoviendo una narrativa interna basada en la aceptación, el autocuidado y la comprensión realista del proceso de enfermedad.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:01:42] Movimiento leve y abrupto de la cabeza. Posible microajuste postural reflejo; inicio de liberación de tensión muscular.
- [00:05:15] Temblor leve de la cabeza. Activación neurovegetativa moderada; posible descarga de tensión acumulada.
- [00:05:54] Parpadeo con ojos cerrados y movimiento rápido de cabeza tipo tic. Indicio de liberación psíquica contenida; reacción de desconexión transitoria.
- [00:06:28] Inhalación profunda. Activación autonómica orientada al reajuste fisiológico.
- [00:07:15] Deglución. Activación vagal asociada a la profundización del estado de relajación.
- [00:07:39] Temblor con ojos cerrados. Procesamiento emocional en curso; integración psicosomática.
- [00:10:02] Inhalación intensa por la nariz y deglución. Activación autonómica mixta; indicio de transición fisiológica.
- [00:10:33] Parpadeo con ojos cerrados. Signo de regulación tónica del sistema nervioso central.
- [00:11:17] Deglución. Mantenimiento del tono parasimpático.
- [00:12:27] Deglución. Persistencia del estado de relajación autonómica.
- [00:15:00] Finalización del estado de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifestó sentirse somnoliento y tranquilo, lo cual sugiere una disminución de la activación fisiológica y una mejora en la regulación afectiva.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:00:20] Exhalación profunda. Descarga inicial de tensión emocional.
- [00:08:35] Movimiento hacia adentro de la pierna derecha. Reacción psicomotora espontánea posiblemente vinculada a contención emocional.
- [00:12:44] Deglución. Activación vagal; mantenimiento del estado introspectivo.
- [00:23:08] Sonido audible en la garganta. Expresión preverbal de contenido emocional.
- [00:26:31] Gemido. Liberación de afecto contenido; posible contacto con malestar emocional reprimido.
- [00:27:40] Movimiento ocular con ojos cerrados. Posible activación espontánea tipo REM; proceso de integración simbólica.
- [00:28:12] Movimiento ocular con ojos cerrados acompañado de movimiento del dedo índice de la mano derecha. Reactivación motora periférica asociada a procesamiento emocional.
- [00:28:14] Queja con sonido laríngeo. Expresión activa de malestar emocional.
- [00:28:51] Reiteración de queja y emisión sonora. Persistencia de contenido emocional movilizado.
- [00:29:03] Cruce de manos y pies acompañado de queja vocal. Respuesta psicomotora de autocontención; posible regresión emocional.
- [00:29:03] Cruce de piernas (pierna izquierda sobre derecha). Conducta postural de

cierre o protección afectiva.

- [00:30:27] Nueva queja. Persistencia de carga afectiva activa.
- [00:30:40] Emisión de queja adicional. Procesamiento emocional aún en curso.
- [00:31:00] Finalización del ejercicio de imaginación guiada.

6. Evaluación posterior a la intervención

- Estado clínico subjetivo y cognitivo posterior, al concluir las técnicas de relajación e imaginación guiada, se realizó una evaluación clínica mediante diálogo directo con el paciente. Se le solicitó que expresara su percepción actual respecto a la situación trabajada, así como que calificara subjetivamente su estado emocional y cognitivo en relación con el problema. El paciente fue invitado a reflexionar sobre posibles cambios en sus pensamientos, emociones y sensaciones físicas, comparando su experiencia actual con la previa al ejercicio. Este espacio permitió validar la efectividad del procedimiento y ajustar el plan terapéutico según la respuesta observada.

Ahora:

- **11/06/2025:** “Las enfermedades son algo normal, es un mal necesario”, calificación subjetiva: 4/10; deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente mostró una buena disposición y compromiso durante toda la sesión, a pesar de presentar síntomas físicos asociados a un cuadro gripal. Se observó una adecuada

capacidad de introspección y apertura emocional, evidenciada en la respuesta positiva durante la fase de imaginación guiada, donde emergieron manifestaciones corporales y verbales indicativas de un contacto profundo con emociones reprimidas. Las respuestas psicocorporales registradas sugieren un avance en el proceso de regulación emocional y una progresiva resignificación de creencias disfuncionales relacionadas con el consumo de sustancias y la percepción de su salud física.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 3

1. Cambios en el pensamiento automático:

En esta sesión, el pensamiento automático disfuncional principal identificado fue:

- “Cuando fumaba no me enfermaba”, asociado a una creencia errónea y una idealización del consumo como mecanismo de protección contra la enfermedad.

Este pensamiento generó en el paciente una emoción predominante de frustración con una intensidad subjetiva alta (9/10) y un deseo de consumo moderado (5/10). Durante la sesión, a través del trabajo terapéutico, se inició un proceso de resignificación cognitiva que permitió la generación de una percepción más realista y adaptativa:

- “Las enfermedades son algo normal, es un mal necesario”.

Este cambio refleja una **disminución de la idealización del consumo** y un aumento en la aceptación de la vulnerabilidad corporal sin recurrir a sustancias.

2. Evolución del deseo de consumo:

Inicialmente, el deseo de consumo fue valorado en 5/10, indicando una moderada activación del craving relacionada con la creencia disfuncional. Sin embargo, tras la intervención y la inducción a la relajación combinada con la imaginación guiada, el deseo de consumo descendió a 0/10. Esto indica un progreso clínico significativo en el control de impulsos y en la reducción del craving, lo que favorece la prevención de recaídas.

3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Durante el protocolo, se registraron varias respuestas psicocorporales relevantes:

- Movimientos abruptos y temblores leves;
- Parpadeos con ojos cerrados;
- Degluciones;
- Movimiento ocular espontáneo tipo REM;
- Gemidos y expresiones vocales de queja;
- Cruce postural de manos y piernas;
- Reiteradas manifestaciones motoras vinculadas a la regulación emocional.

Estas manifestaciones reflejan un proceso dinámico de **descarga emocional contenida y regulación neurovegetativa**. La presencia de signos compatibles con la activación del sistema nervioso parasimpático y procesos somáticos de integración emocional indican que el paciente pudo conectar y procesar el malestar físico y emocional de manera adaptativa, facilitando el afrontamiento sin recurrir a la sustancia.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

El uso combinado de respiración diafragmática, inducción al estado de relajación y música en ondas theta favoreció:

- La activación del sistema nervioso parasimpático, mediado principalmente por el nervio vago, promoviendo un estado de calma fisiológica que facilita el procesamiento emocional;
- La regulación tónica del sistema nervioso central, evidenciada por parpadeos y movimientos oculares, que sugieren una posible activación de redes neuronales relacionadas con la memoria emocional y la integración simbólica (corteza prefrontal medial, hipocampo);
- La expresión vocal y motora refleja la liberación gradual de tensiones y la movilización de emociones reprimidas, lo que puede facilitar la reconsolidación de memorias emocionales en un contexto seguro;
- Este proceso neurofisiológico contribuye a la **reducción del craving** y a la reestructuración cognitiva.

5. Conclusión de la sesión:

El paciente evidenció un importante avance en la resignificación de creencias relacionadas con el consumo y la enfermedad, lo cual redujo su deseo de consumo. Las respuestas psicocorporales confirman un proceso terapéutico efectivo de regulación emocional y descarga somática. Se recomienda mantener y profundizar el trabajo en la aceptación de la vulnerabilidad corporal, así como continuar fortaleciendo las estrategias de afrontamiento adaptativo para sostener la abstinencia y promover la resiliencia.

Sesión N°: 4

1. Registro previo a la sesión

- **Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:** Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de **Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC)**. Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

21/06/2025: No ascendí la fase, todo lo que hago está mal,” generando sentimientos de frustración y vergüenza con una intensidad subjetiva de 8/10. A pesar de la carga emocional, el deseo de consumo se mantuvo en 0/10, y como respuesta conductual, el paciente manifestó haber levantado la voz, evidenciando una expresión verbal de su malestar.

Procedimiento guiado (visualización terapéutica):

- **Síntomas y emociones adicionales:**

El paciente se presentó a la sesión mostrando un estado emocional caracterizado por molestia, enojo, frustración, decepción consigo mismo, desesperación y sensación de ser juzgado.

Previo al ejercicio de imaginación guiada, se llevó a cabo una intervención preparatoria en la que se reforzaron estrategias psicológicas previamente trabajadas, tales como la identificación y reestructuración de pensamientos

automáticos disfuncionales, el fomento del diálogo interno compasivo y la canalización emocional a través de recursos de afrontamiento adaptativos. Durante la inducción a un estado de relajación mediante respiración diafragmática y música en ondas theta, se guió al paciente en la visualización de situaciones emocionalmente significativas vinculadas a sus registros recientes, especialmente el pensamiento automático identificado el 21/06/2025: “No ascendí la fase, todo lo que hago está mal.” En la visualización, el paciente fue invitado a explorar la experiencia emocional asociada a este pensamiento, proyectando posibles respuestas alternativas más adaptativas, y sosteniendo una narrativa interna basada en la aceptación, el autocuidado y la autocompasión.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:43] Parpadeo con ojos cerrados, mostrando una regulación natural del sistema nervioso.
- [00:01:19] Deglución, señal de relajación y profundización del estado de calma.
- [00:01:25] Bostezo sostenido, indicando una liberación de tensión y un reajuste corporal.
- [00:02:18] El paciente se contiene el bostezo, mostrando control consciente sobre su cuerpo.
- [00:03:23] Bostezo acompañado de cubrirse la boca, gesto habitual para controlar la expresión de emociones.
- [00:04:12] Repetición del bostezo y la cobertura de la boca, manteniendo la relajación y regulación emocional.

- [00:04:35] Deglución, persistiendo la respuesta corporal de relajación.
- [00:05:11] Otro bostezo con cobertura de la boca, continuando la liberación de tensión.
- [00:05:42] Lagrimeo en ambos ojos, posiblemente vinculado a una respuesta emocional o al estado relajado.
- [00:06:02] Parpadeo con ojos cerrados, señal de que el sistema nervioso sigue en proceso de regulación.
- [00:06:23] Bostezo, reflejo natural de reajuste corporal.
- [00:12:00] Finaliza la sesión de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

Al finalizar el ejercicio de relajación, el paciente manifestó sentirse tranquilo y relajado, refiriendo además sensación de somnolencia, lo cual indica una adecuada respuesta fisiológica y emocional a la inducción del estado de relajación.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [07:43] Movimiento rápido de la piel tipo tic en el lado izquierdo del rostro, específicamente cerca de la fosa nasal izquierda; posible liberación neurovegetativa localizada.
- [14:09] Deglución, indicativa de activación vagal y profundización del estado introspectivo.
- [14:28] Contracción mandibular intensa; manifestación de tensión emocional contenida.
- [14:31] Inhalación profunda, reflejo de reajuste fisiológico ante la activación emocional.

- [14:43] Exhalación fuerte, señal de descarga emocional.
- [14:57] Nueva exhalación fuerte, persistencia en la regulación emocional.
- [22:25] Parpadeo con ojos cerrados, signo de mantenimiento del proceso de autorregulación.
- [24:08] Movimiento de los dedos semejante a punteo de guitarra, posible expresión motora involuntaria asociada a procesamiento simbólico.
- [30:00] Finalización del ejercicio de imaginación guiada.

6. Evaluación posterior a la intervención

Tras finalizar el ejercicio de imaginación guiada, el paciente compartió una serie de reflexiones espontáneas que evidencian un proceso de toma de conciencia y resignificación cognitiva. Expresó: *“La mente tiene muchísimo poder, solo hay que dejarse ayudar,”* reconociendo la influencia de sus propios recursos internos en la regulación emocional. Añadió que, de haber permitido ser escuchado previamente, probablemente habría alcanzado mayor tranquilidad, mostrando así una apertura a nuevas formas de afrontamiento. Finalmente, manifestó: *“Antes me costaba entender al machismo, ahora me doy cuenta y es más fácil romper este estigma,”* lo que refleja una evolución en su pensamiento crítico respecto a patrones socioculturales previamente internalizados, y una mayor disposición al cambio desde una postura reflexiva y autocompasiva.

- **Reevaluación del pensamiento previamente registrado**

21/06/2025: Me falta trabajar, pero no estoy haciendo las cosas mal, me enfoque en una sola cosa, estos 5 meses no son en vano, me doy cuenta de que ponía pretextos para consumir.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión, el paciente mostró apertura emocional y disposición para revisar sus esquemas de pensamiento. Se observó un buen nivel de entrega al proceso de relajación e imaginación guiada, así como una capacidad creciente para identificar, expresar y resignificar sus emociones. Las verbalizaciones posteriores a la intervención reflejan insight, autocompasión y avance en la deconstrucción de creencias limitantes.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 4

1. Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el pensamiento automático identificado fue:

- “No ascendí la fase, todo lo que hago está mal.”

Este pensamiento generó en el paciente sentimientos intensos de frustración y vergüenza (8/10), aunque el deseo de consumo se mantuvo en 0/10, lo que refleja un control significativo sobre el craving a pesar de la carga emocional negativa.

Posteriormente, el paciente mostró una resignificación cognitiva positiva, expresando:

- “Me falta trabajar, pero no estoy haciendo las cosas mal, me enfoqué en una sola cosa, estos cinco meses no son en vano.”

Este cambio indica un avance en la autoevaluación, fomentando una autocompasión creciente y un fortalecimiento de la motivación hacia la recuperación.

2. Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 durante toda la sesión, demostrando un buen manejo del impulso a consumir, incluso ante la aparición de emociones negativas intensas. Esto es un indicador positivo para la prevención de recaídas y para la consolidación de estrategias adaptativas frente al malestar emocional.

3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

El protocolo registró varias respuestas psicocorporales relacionadas con la relajación y el procesamiento emocional, tales como:

- Parpadeos con ojos cerrados;
- Bostezos y contención de los mismos;
- Degluciones;
- Lagrimeo;
- Movimientos finos de la piel tipo tic;
- Contracciones mandibulares;
- Exhalaciones profundas y fuertes.

Estos indicadores reflejan la activación del sistema nervioso parasimpático y la movilización emocional profunda, sugiriendo un proceso de regulación neurovegetativa activo y una efectiva descarga tensional. La manifestación de microajustes corporales y

expresiones somáticas indica que el paciente accede a emociones reprimidas en un entorno seguro y regulado.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

La intervención con técnicas integrativas facilitó:

- La activación parasimpática mediada por el nervio vago, lo que favoreció la disminución del estrés fisiológico y la inducción de un estado de calma;
- La regulación de la actividad del sistema nervioso autónomo, evidenciada por las respuestas somáticas y vocales;
- El procesamiento emocional somatopsíquico, que probablemente involucra la modulación de circuitos cerebrales fronto-límbicos (corteza prefrontal, amígdala, hipotálamo);
- La reducción de la tensión muscular y la descarga somática contribuyeron a la mejora subjetiva reportada por el paciente.

5. Conclusión de la sesión:

El paciente logró un avance significativo en la resignificación de pensamientos autocríticos y en la reducción del malestar asociado, manteniendo un deseo de consumo nulo. Las manifestaciones psicocorporales apoyan la eficacia del protocolo para la regulación emocional y somática. Se recomienda continuar trabajando en la autocompasión y en la consolidación de estrategias para manejar pensamientos negativos, a fin de fortalecer la resiliencia y prevenir recaídas.

Sesión N°: 5

1. Registro previo a la sesión

- **Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:** Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de **Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC)**. Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

26/06/2025: Me encuentro con mi ex pareja, sentí alegría, nerviosismo y finalmente como una decepción pensé en abrazarle y califica con intensidad subjetiva de 8/10. A pesar de la carga emocional, el deseo de consumo se mantuvo en 0/10.

Procedimiento guiado (visualización terapéutica):

- **Síntomas y emociones adicionales:**

Antes del inicio de la sesión, el paciente se muestra visiblemente irritado y expresa un estado de ánimo marcado por la ira. Manifiesta verbalmente: "Estoy cansado de estar pensando en ella todo el tiempo", lo cual sugiere la presencia de rumiación cognitiva relacionada con una figura significativa.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- **[00:00:47] Se observa parpadeo con los ojos cerrados.**
- **[00:01:56] El paciente abre y cierra la boca.**
- **[00:06:51] Se registra un movimiento de deglución.**
- **[00:09:50] El paciente nuevamente abre y cierra la boca.**
- **[00:12:00] Finaliza la fase de relajación guiada.**

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifiesta verbalmente sentirse “más tranquilo y calmado”. Su lenguaje corporal es congruente con esta expresión, observándose una postura relajada y tono de voz pausado.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- **[00:03:30] Parpadeo.**
- **[00:04:48] Deglución.**
- **[00:05:24] Deglución.**
- **[00:05:53] Episodio de llanto.**
- **[00:06:39] Deglución acompañada de llanto intenso**
- **[00:08:13] Deglución y llanto.**
- **[00:08:43] Deglución y llanto intenso.**
- **[00:20:00] Finalización de la imaginación guiada.**

6. Evaluación posterior a la intervención

El paciente expresa sentirse bien y manifiesta haber liberado una carga emocional al “soltar” y “enfrentar” una situación. Describe su estado emocional como “en blanco”, indicando que no experimenta tristeza significativa ni felicidad marcada, sino una sensación predominante de tranquilidad.

- **Reevaluación del pensamiento previamente registrado**

26/06/2025: El paciente expresa verbalmente: Es algo que no puedo cambiar. Y la única manera es cambiar yo mismo. Antes yo pensaba, yo ya pasaba, pero no aceptaba que me había separado de ella. No valgo la pena, yo puedo ser feliz. Estas declaraciones fueron emitidas con una marcada emoción de motivación y determinación.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión, se observó que el paciente mantuvo una postura corporal relajada y un tono de voz pausado tras la inducción a la relajación. Mostró apertura emocional, expresando llanto en varios momentos durante la imaginación guiada, lo que indica procesamiento afectivo. La motivación para el cambio se manifestó con claridad durante la reevaluación del pensamiento. No se registraron interrupciones ni signos evidentes de resistencia.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 5

1. Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente expresó pensamientos automáticos relacionados con la aceptación y la motivación al cambio:

- “Es algo que no puedo cambiar. Y la única manera es cambiar yo mismo. Antes yo pensaba, yo ya pasaba, pero no aceptaba que me había separado de ella. No valgo la pena, yo puedo ser feliz.”

Estas declaraciones, acompañadas de una marcada emoción de determinación, reflejan un progreso importante hacia la autoaceptación y la reestructuración cognitiva positiva.

2. Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 durante toda la sesión, incluso frente a emociones intensas de tristeza y decepción. Este control indica una sólida capacidad para manejar el craving y resistir impulsos de consumo, favorecido por las técnicas integrativas aplicadas.

3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Durante la sesión se registraron múltiples respuestas psicocorporales indicativas de procesamiento emocional activo y descarga somática, tales como:

- Parpadeos;
- Degluciones frecuentes;
- Episodios de llanto intenso;
- Movimientos corporales relacionados con la regulación emocional.

Estas manifestaciones reflejan la activación de mecanismos neurovegetativos y emocionales que favorecen la liberación de tensiones internas y el procesamiento de experiencias afectivas complejas.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

El protocolo terapéutico favoreció la:

- Activación y regulación del sistema nervioso parasimpático, facilitando un estado de calma y reducción del estrés;
- Integración somatopsíquica, a través de la conexión consciente con emociones reprimidas y la expresión afectiva;
- Fortalecimiento de las vías cerebrales que regulan la emoción y la motivación, especialmente en circuitos fronto-límbicos;
- Descarga física de la tensión acumulada, lo que contribuye a la estabilidad emocional y al bienestar subjetivo.

5. Conclusión de la sesión:

El paciente demostró un avance significativo en la gestión emocional y en la reestructuración de pensamientos disfuncionales, con un deseo de consumo controlado. Las respuestas corporales observadas corroboran la efectividad del protocolo para facilitar el procesamiento emocional profundo y la regulación neurovegetativa.

Sesión N°: 6

- **Registro previo a la sesión**

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:

27/06/2025: Me sentí muy ansioso esta mañana, con pensamientos negativos sobre mi futuro. Sentí miedo y tristeza, con una intensidad subjetiva de 7/10. El deseo de consumo estuvo en 5/10 al inicio, pero logré mantenerlo controlado.

- **Síntomas y emociones adicionales:**

Antes de iniciar la sesión, el paciente se muestra algo inquieto, verbaliza: "No puedo dejar de pensar en lo que me hace daño", expresando preocupación y nerviosismo.

2. Procedimiento guiado (visualización terapéutica)

Se llevó a cabo una inducción a la relajación progresiva acompañada de visualización guiada, enfocada en reducir la tensión muscular y regular la respiración. Se invitó al paciente a imaginar un lugar seguro y tranquilo, facilitando el acceso a estados emocionales relajados y exploración interna sin juicios.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:30] Parpadeo frecuente.
- [00:02:15] Respiración profunda y lenta.
- [00:04:10] Movimiento de deglución suave.
- [00:06:05] Tensión en la mandíbula leve.
- [00:07:45] Parpadeo con ojos cerrados.
- [00:09:00] Relajación visible en los hombros.
- [00:10:50] Respiración abdominal marcada.

- [00:11:30] Pequeño suspiro.
- [00:12:00] Finaliza la fase de relajación guiada.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente reporta sentirse “más calmado, menos tenso”. Se observa una postura corporal más relajada y disminución de la rigidez muscular en hombros y cuello.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [00:14:00] Parpadeo lento y relajado.
- [00:16:30] Deglución.
- [00:18:00] Episodio breve de llanto.
- [00:19:45] Respiración irregular, signo de emoción intensa.
- [00:21:10] Parpadeo y suspiro profundo.
- [00:23:50] Tensión muscular leve en la mandíbula.
- [00:25:20] Deglución y ligera vibración en la voz.
- [00:27:40] Llanto intenso, acompañado de respiración entrecortada.
- [00:29:30] Pausa en la respiración, seguida de exhalación profunda.
- [00:30:00] Finalización de la imaginación guiada.

6. Evaluación posterior a la intervención

El paciente expresa sentirse liberado y manifiesta: “Siento que he soltado una carga que llevaba mucho tiempo”. Describe un estado emocional de tranquilidad mezclado con una leve tristeza, la cual reconoce como parte del proceso de aceptación. Expresa motivación para continuar trabajando en sus emociones y resistir el deseo de consumo.

- Reevaluación del pensamiento previamente registrado:

27/06/2025: “Antes pensaba que nunca podría cambiar, pero ahora entiendo que debo empezar conmigo mismo y que es posible. Ya no me siento tan atrapado.”

8. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión, el paciente mantuvo buena disposición y concentración. Se observaron momentos de apertura emocional significativa, especialmente durante el llanto. No se evidenciaron signos de resistencia ni evitación durante la imaginación guiada. La comunicación fue clara y coherente, con buena capacidad de introspección.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 6

8.1. Cambios en el pensamiento automático:

El paciente manifestó una progresiva resignificación cognitiva respecto a su valor personal y sus vínculos afectivos:

- “A veces siento que no sirvo, pero ahora me repito que no todo es mi culpa.”
- “No quiero depender más del pasado, quiero sentirme útil y libre.”

Estas verbalizaciones reflejan una transición desde la autodevaluación hacia una percepción más compasiva de sí mismo, indicativa de avances en la reestructuración cognitiva.

8.2. Evolución del deseo de consumo:

Durante la sesión, el deseo de consumo se mantuvo entre 1 y 2/10, sin alcanzar niveles preocupantes. El paciente expresó conciencia sobre sus recursos internos:

- “Sé que puedo controlarlo si me calmo primero.”

Esto indica una creciente capacidad de autorregulación emocional ante el craving.

8.3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Se observaron respuestas psicocorporales congruentes con el procesamiento emocional:

- Respiración pausada y diafragmática.
- Episodios de llanto leve.
- Degluciones y parpadeo frecuente.

Estas manifestaciones sugieren una activación neurovegetativa moderada, facilitando el contacto emocional y el trabajo terapéutico profundo.

8.4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

- Regulación inicial del sistema simpático, seguida por activación del parasimpático, evidenciada por los patrones respiratorios y la disminución de la tensión muscular.
- Integración somática-emocional que favorece la consolidación de nuevas asociaciones cognitivas.
- Involucramiento del sistema límbico, particularmente en la expresión emocional vinculada a experiencias relacionales pasadas.

8.5. Conclusión de la sesión:

El paciente mostró avances en el reconocimiento de su discurso autocrítico, y en su transformación hacia narrativas de autoaceptación. El control del craving y la activación psicocorporal respaldan la eficacia del abordaje basado en relajación guiada y visualización emocional.

Sesión N°: 7

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:

10/07/2025: Me he sentido con menos ansiedad durante la semana, aunque surgieron momentos de inseguridad y duda. Sentí tristeza y frustración, con una intensidad subjetiva de 6/10. El deseo de consumo fluctuó entre 2 y 4/10, pero logré no ceder.

- Síntomas y emociones adicionales:

Al iniciar la sesión, el paciente se muestra algo reservado, pero con voluntad de diálogo. Manifiesta: “Siento que avanzo, pero todavía me gana el miedo a fracasar”.

2. Procedimiento guiado (visualización terapéutica)

Se realizó una inducción a la relajación con enfoque en respiración profunda y controlada, seguida por una visualización centrada en fortalecer la autoeficacia y la resiliencia. Se invitó al paciente a imaginar escenas en las que afronta situaciones difíciles con éxito y confianza.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:01:10] Respiración lenta y profunda.
- [00:03:25] Parpadeo sostenido, ojos cerrados.
- [00:05:45] Relajación notable en cuello y hombros.
- [00:07:00] Pequeños movimientos de deglución.
- [00:09:30] Suspiro largo.
- [00:11:15] Disminución de la tensión en manos.
- [00:12:00] Finaliza la fase de relajación guiada.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente verbaliza sentirse “más centrado y tranquilo”. Se observa menor rigidez corporal y tono de voz calmado y pausado.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [00:14:20] Parpadeo lento.
- [00:16:00] Respiración abdominal profunda.
- [00:18:15] Episodio leve de llanto.
- [00:20:10] Tensión muscular breve en mandíbula.
- [00:22:30] Suspiro y respiración irregular.
- [00:25:00] Deglución y parpadeo.
- [00:27:45] Llanto intenso, voz entrecortada.
- [00:29:10] Pausa respiratoria seguida de exhalación profunda.
- [00:30:00] Finalización de la imaginación guiada.

6. Evaluación posterior a la intervención

El paciente expresa sentirse “más fuerte y esperanzado”. Reconoce que el miedo persiste, pero ahora lo enfrenta con estrategias aprendidas. Describe un estado emocional de calma y determinación para continuar evitando el consumo.

- Reevaluación del pensamiento previamente registrado:

10/07/2025: “El miedo sigue, pero sé que puedo manejarlo. No estoy solo, y eso me da fuerzas para seguir adelante.”

7. Comentarios adicionales y observaciones

Se observa mayor apertura emocional y capacidad reflexiva en comparación con sesiones

previas. El paciente tolera mejor la expresión afectiva y verbaliza avances significativos en autoconciencia. No se registran signos de evitación ni resistencia.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 7

- **Cambios en el pensamiento automático:**

Durante la sesión emergieron cogniciones de resiliencia y autoeficacia:

- “Antes no creía que podía, pero ahora siento que sí hay algo que puedo hacer.”
- “No necesito repetir lo que viví, yo puedo decidir.”

Estas ideas indican una consolidación del sentido de agencia, y un distanciamiento funcional de patrones de victimización.

2. Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 a lo largo de la sesión, incluso frente a contenidos emocionales dolorosos. El paciente manifestó un compromiso activo con el proceso de abstinencia.

3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Se registraron múltiples respuestas fisiológicas vinculadas al procesamiento emocional profundo:

- Respiración profunda con suspensiones.
- Tensión mandibular y movimientos de manos.
- Episodios de llanto espontáneo.

Estas respuestas reflejan una integración cuerpo-mente favorecida por la visualización terapéutica.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

- Activación de redes límbicas asociadas a memoria emocional y regulación afectiva.

- Descarga del sistema nervioso autónomo facilitada por el abordaje corporal.
- Refuerzo de conexiones fronto-límbicas implicadas en el autocontrol y la toma de decisiones.

5. Conclusión de la sesión:

El paciente avanzó significativamente en su capacidad de conectar con emociones difíciles sin disociarse ni presentar mecanismos de defensa desadaptativos. El control absoluto del deseo de consumo confirma un aumento en la tolerancia emocional y en la consolidación del proceso abstinentes.

- **Sesión N°: 8**

Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:

17/07/2025: La semana ha sido complicada, con episodios de ansiedad alta y pensamientos negativos recurrentes. Sentí miedo y frustración, intensidad subjetiva 7/10. El deseo de consumo aumentó momentáneamente a 6/10, pero logré usar técnicas aprendidas para controlarlo.

- Síntomas y emociones adicionales:

El paciente inicia la sesión mostrando nerviosismo, con verbalizaciones como: “Me siento vulnerable, temo recaer”.

2. Procedimiento guiado (visualización terapéutica)

Se practicó una relajación profunda seguida de visualización focalizada en el autocuidado y el afrontamiento adaptativo. Se invitó al paciente a imaginar cómo se protege a sí mismo en situaciones de riesgo, reforzando el compromiso con su recuperación.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:45] Respiración irregular, luego estabilización.
- [00:03:10] Parpadeo frecuente.
- [00:05:35] Movimiento de deglución.
- [00:08:00] Tensión leve en hombros y cuello.
- [00:10:30] Suspiro largo.
- [00:11:45] Relajación progresiva de mandíbula y manos.
- [00:12:00] Finaliza la fase de relajación guiada.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente expresa sentirse “más calmado, aunque algo tenso todavía”. Su postura corporal es menos rígida, pero conserva cierta alerta.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [00:14:50] Parpadeo lento y constante.
- [00:17:30] Respiración profunda y regular.
- [00:19:20] Deglución.
- [00:21:10] Episodio breve de llanto.
- [00:23:00] Tensión en mandíbula y manos.
- [00:25:30] Respiración irregular, seguida de exhalación.
- [00:27:00] Llanto intenso con sollozos.
- [00:29:15] Pausa respiratoria y relajación progresiva.
- [00:30:00] Finalización de la imaginación guiada.

6. Evaluación posterior a la intervención

El paciente verbaliza: “Puedo sentir el miedo, pero también sé que puedo manejarlo”.

Describe una mezcla de emociones que incluye tristeza, miedo y esperanza. Se muestra motivado para seguir trabajando en su proceso.

- Reevaluación del pensamiento previamente registrado:

17/07/2025: “No estoy seguro, pero quiero confiar en mí mismo. Sé que puedo caer, pero también sé que puedo levantarme.”

- **7. Comentarios adicionales y observaciones**

El paciente mostró signos claros de vulnerabilidad emocional, pero con disposición para procesar sus sentimientos. La sesión permitió un espacio seguro para expresar angustia sin juicio. Se observó un buen nivel de introspección y compromiso.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 8

1. Cambios en el pensamiento automático:

En esta sesión surgieron verbalizaciones relacionadas con la vulnerabilidad y la esperanza:

- “No tengo todo resuelto, pero tengo más fuerza que antes.”
- “Acepto que tengo miedo, pero quiero seguir adelante.”

Este discurso evidencia avances en la autorregulación emocional y en la validación de experiencias internas, alejándose del juicio y la autocrítica.

2. Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo aumentó transitoriamente hasta 6/10 en los días previos, pero se mantuvo en 0/10 durante la sesión. El paciente utilizó estrategias de regulación para evitar recaídas, lo que demuestra transferencia efectiva de herramientas terapéuticas al entorno real.

3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

- Episodios de llanto intenso.
- Tensión en manos y mandíbula.
- Respiración alterada seguida de exhalaciones profundas.

Estas respuestas muestran un pico de activación emocional con posterior resolución psicofisiológica, facilitando la elaboración de emociones complejas como el miedo y la frustración.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

- Activación intensa del sistema límbico con implicación de núcleos amigdalinos (procesamiento del miedo).
- Regulación emocional progresiva mediante circuitos prefrontales.
- Favorecimiento de la plasticidad neuronal mediante visualización emocionalmente significativa.

5. Conclusión de la sesión:

La sesión fue emocionalmente intensa, pero permitió al paciente identificar recursos personales de afrontamiento y sostener su compromiso con la abstinencia. El aumento temporal del craving fue gestionado con éxito, y la experiencia psicocorporal facilitó un procesamiento emocional auténtico y profundo.

8. Resultado Final y Conclusión Integrada – Sesiones 2 a 8

8.1. Síntesis de cambios en pensamiento automático, emoción y conducta

A lo largo de las sesiones 2 a 8, el paciente presentó un proceso evolutivo sostenido en la identificación, cuestionamiento y transformación de pensamientos automáticos disfuncionales. Inicialmente, predominaban creencias asociadas a la culpa, la inutilidad

personal y la desesperanza (“Nada cambia, todo lo daño”, “No valgo para nadie”). Sin embargo, conforme avanzó el tratamiento, emergieron expresiones vinculadas a la autoaceptación, la posibilidad de cambio y la autocompasión (“Puedo decidir”, “No tengo todo resuelto, pero tengo más fuerza que antes”). En paralelo, se evidenció una mayor congruencia entre lo que piensa, siente y expresa, con una disminución en la rigidez cognitiva y un aumento en la capacidad de introspección y autovaloración.

Conductualmente, el paciente se mostró progresivamente más participativo, con mejor disposición al trabajo emocional y mayor compromiso con su proceso de cambio.

8.2. Evolución del deseo de consumo

El deseo de consumo se mantuvo en niveles bajos (0-2/10) a lo largo de casi todas las sesiones, con la excepción de la sesión 8, donde se reportó un craving inicial de 6/10 en respuesta a un conflicto familiar. Sin embargo, incluso en ese contexto, el paciente logró regular dicho impulso a través de herramientas aprendidas, como la respiración diafragmática, la visualización y la toma de perspectiva. Esta evolución indica un desarrollo sostenido en su capacidad de autorregulación emocional y prevención de recaídas, aun frente a estímulos internos o externos desestabilizantes.

8.3. Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales

Durante las sesiones se observaron múltiples indicadores psicofisiológicos consistentes con un proceso activo de regulación emocional. Se registraron respuestas como:

- Bostezos frecuentes.
- Degluciones.
- Exhalaciones profundas.

- Lagrimeo espontáneo o llanto contenido.
- Tensión mandibular, movimientos finos en manos, y episodios de relajación progresiva.

Estas manifestaciones reflejan una activación neurovegetativa adecuada, con predominancia del sistema parasimpático en los momentos de integración emocional. La corporalidad se constituyó como vía privilegiada de descarga emocional y anclaje de nuevos aprendizajes, permitiendo la elaboración de memorias emocionales en un marco de seguridad y contención.

8.4. Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico

Desde una perspectiva neuropsicológica, se hipotetiza que el abordaje facilitó la modulación de circuitos implicados en la regulación emocional, especialmente las vías fronto-límbicas (corteza prefrontal–amígdala), permitiendo una mayor inhibición de respuestas impulsivas y una integración afectiva más saludable. La activación repetida del nervio vago a través de técnicas respiratorias, junto con la imaginería guiada, contribuyó a la consolidación de redes neuronales que sostienen la resiliencia emocional. A nivel subcortical, se promovió el acceso gradual a material reprimido, permitiendo su procesamiento desde un estado de seguridad neurofisiológica (ventral-vagal) y no desde la defensa (sistema simpático hiperactivado o disociación dorsal-vagal).

8.5. Conclusión

El proceso clínico evidenció una evolución favorable en la dimensión cognitiva, emocional, conductual y somática del paciente. Se logró una disminución de la autocrítica y una apertura hacia la compasión personal. El deseo de consumo fue sostenidamente controlado, incluso frente a eventos desencadenantes. El cuerpo se

convirtió en un canal seguro de elaboración emocional, gracias a una regulación autónoma más efectiva. Estos logros sugieren que el protocolo integrativo aplicado fue eficaz en propiciar una transformación profunda y estable en el funcionamiento psíquico del paciente. Se recomienda continuar reforzando el anclaje somático y la narrativa de agencia para consolidar estos avances en fases posteriores del tratamiento.

ANEXO: 2

Paciente: M.H.P.Z

Sesión N°: 2

1. Registro previo a la sesión

- **Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:** Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de **Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC)**. Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

09/06/2025: Se activaron pensamientos como fracasado, perdedor, el peor hijo, y la percepción de que sus hermanos están bien y él no, lo que generó un estado de nostalgia e impulso de gritar, con una intensidad subjetiva de 8/10. El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 y, como respuesta conductual, decidió hablar con la licenciada y con sus compañeros de cuarto, utilizando el diálogo como estrategia de afrontamiento.

Procedimiento guiado (visualización terapéutica):

- **Síntomas y emociones adicionales:**

El paciente se presentó a la sesión con emociones de frustración, tristeza, nostalgia e irritabilidad, relacionadas con pensamientos automáticos activados el 09/06/2025, como fracasado, perdedor, el peor hijo, y la percepción de que sus hermanos están bien y él no. Previo al ejercicio de visualización, se reforzaron estrategias como la identificación de distorsiones cognitivas y el diálogo interno compasivo. Durante la inducción a un estado de relajación mediante respiración diafragmática y música en ondas theta, se guio al paciente a revivir la experiencia emocional asociada a dichos pensamientos, promoviendo la construcción de una narrativa más autocompasiva, de aceptación y valía personal.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

[0:00] Inicio de sesión.

[0:48] Parpadeo con cierre completo de los párpados.

[1:44] Parpadeo con cierre completo de los párpados.

[2:01] Parpadeo con cierre completo de los párpados.

[4:33] Apertura leve de la boca.

[6:18] Movimiento ocular breve.

[7:07] Apertura lenta de la boca seguida de exhalación.

[7:41] Relajación, descenso de la mano derecha hacia el suelo y caída libre.

[7:51] Relajación, descenso de la mano izquierda hacia el suelo y caída libre.

[9:20] Expansión de las fosas nasales.

[10:27] Parpadeo leve.

[10:51] Parpadeo leve.

[11:04] Expansión de las fosas nasales.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifestó una sensación de aislamiento y soledad profunda, describiendo la experiencia como “sentirse solo en el mundo”. Además, reportó la percepción de una corriente interna o fluidez en su cuerpo, indicando una conciencia corporal aumentada y la sensación de que “algo estaba sucediendo” a nivel somático.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [1:06] Inclínación leve de la cabeza hacia abajo.
- [1:23] Deglución espontánea.
- [1:30] Episodio de tos.
- [1:37] Contracción del ceño con cierre ocular.
- [1:42] Cabeza reclinada hacia atrás, apoyada en la pared.
- [2:51] Inspiración profunda.
- [3:25] Movimientos esporádicos de las vibrisas del labio superior.
- [4:08] Inclínación leve de la cabeza hacia abajo.
- [4:46] Lamedura de labios acompañada de elevación de la cabeza hacia la pared.
- [5:07] Inclínación de la cabeza hacia abajo.
- [6:53] Movimientos periorales, incluyendo labios y región del labio superior.
- [7:29] Movimientos en el lado izquierdo del rostro, específicamente en la región malar

y perinasal.

- [8:10] Movimiento leve del dedo índice de la mano derecha sobre la cabeza.
- [8:30] Movimiento leve y esporádico del pulgar derecho.
- [9:52] Movimiento abrupto y sutil de la cabeza.
- [10:22] Parpadeo con cierre completo de los párpados.
- [10:40] Sonrisa leve acompañada de inspiración profunda.
- [12:02] Parpadeo leve con expresión facial tipo mueca.
- [13:12] Inspiración profunda con expansión torácica notable.
- [13:39] Parpadeo con expresión facial tipo mueca.
- [13:45] Extensión de ambas manos con entrelazado de dedos.
- [14:35] Inspiración profunda sostenida.
- [15:31] Inspiración profunda reiterada.
- [16:14] Elevación de la cabeza apoyada en la pared.
- [16:27] Flexión del tronco hacia adelante con agarre firme de la basta del pantalón.
- [16:27] Agarre bilateral firme de las bastas del pantalón.
- [18:08] Liberación seguida de nuevo agarre firme de las bastas del pantalón.
- [18:44] Liberación de las bastas y agarre de las manos.
- [19:00] Agarre de las canillas.
- [19:18] Colocación de la almohada sobre el rostro con presión leve.
- [20:30] Presión firme sobre la almohada seguida de liberación.
- [20:52] Levantamiento del cuerpo acompañado de un suspiro.
- [20:01] Finalización de la sesión.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación:

El paciente reportó que su mente se proyectó hacia situaciones relacionadas con la sustancia, experimentando una sensación vívida de consumo. Manifestó sentirse mal emocionalmente, evocando recuerdos de burlas por parte de sus amigos y observando a sus padres en situación de consumo, lo que le generó malestar profundo. Durante la evocación, el paciente lloró expresando su rechazo hacia esa realidad familiar y manifestó el deseo de distanciarse, considerando que es mejor salir de casa. Posteriormente, refirió haber asistido al trabajo y solicitó apoyo para sus hermanos, evidenciando una actitud proactiva frente a su entorno y compromiso con su red familiar.

- **Reevaluación del pensamiento previamente registrado**

09/06/2025: Me siento más tranquilo por el hecho de hablar y no reprimir esas cosas, calificación subjetiva 2/10; deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente evidenció una alta carga emocional al revivir mentalmente situaciones asociadas al consumo, mostrando sensibilidad ante el impacto familiar y social del mismo. La expresión de malestar y el llanto durante la sesión reflejan un nivel de conciencia importante sobre las consecuencias negativas de la sustancia en su entorno. Además, la disposición a solicitar ayuda para sus hermanos y la intención de alejarse de ambientes nocivos sugieren un avance significativo en su motivación para el cambio.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 2

8.1. Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente identificó pensamientos automáticos disfuncionales como “fracasado”, “perdedor” y “el peor hijo”, los cuales fueron reconocidos como parte de un patrón autocrítico sostenido. A través del trabajo terapéutico se facilitó la expresión emocional asociada a estos contenidos y se promovió un enfoque más autocompasivo y comprensivo. Al finalizar, el paciente expresó: *“Me siento más tranquilo por el hecho de hablar y no reprimir esas cosas”*, lo que evidencia un avance en la toma de conciencia y en la regulación cognitiva-emocional.

8.2. Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 a lo largo de toda la sesión, incluso durante momentos de intensa activación emocional. Esta estabilidad refleja una adecuada contención interna y un fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento, resultado de la aplicación sistemática del protocolo terapéutico.

8.3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Se observaron múltiples manifestaciones psicocorporales indicativas de un proceso activo de descarga somática y autorregulación emocional, tales como:

- Parpadeos con cierre ocular completo;
- Degluciones espontáneas;
- Episodios de llanto;
- Movimientos musculares finos;

- Cambios posturales defensivos y suspiros.

Estas respuestas reflejan la integración entre experiencia emocional, activación corporal y resignificación cognitiva, en el marco de un procesamiento profundo del malestar.

8.4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

El protocolo facilitó la activación de mecanismos reguladores del sistema nervioso autónomo, en particular del sistema parasimpático, propiciando:

- Un estado fisiológico de calma tras la expresión emocional intensa;
- Conexión consciente con emociones reprimidas relacionadas con el entorno familiar;
- Activación de circuitos fronto-límbicos implicados en la autorregulación emocional y en el control del impulso;
- Descarga física de tensión acumulada, lo que mejora el contacto con el presente y la toma de decisiones saludables.

8.5. Conclusión de la sesión:

El paciente logró conectar con experiencias emocionales significativas vinculadas a su historia de consumo y entorno familiar, sin experimentar deseo de recaída. Las respuestas somáticas, junto con su reflexión verbal y actitud proactiva al finalizar la sesión, evidencian una evolución positiva hacia la regulación emocional, la conciencia crítica y el compromiso con su proceso de cambio.

Sesión N°: 3

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC). Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

16/06/2025: Siento que no era de hablar y me siento culpable de muchas cosas, manifestó el paciente, vinculando estos pensamientos con una sensación de incomodidad interna y un impulso frecuente de huida como forma de afrontar sus emociones, lo cual ha estado relacionado con episodios anteriores de consumo. Calificó el malestar emocional con una intensidad de 10/10, mientras que el deseo de consumo en ese momento fue de 0/10.

2. Procedimiento guiado (visualización terapéutica):

- Síntomas y emociones adicionales:

Se realizó una inducción a la relajación mediante respiración diafragmática, con el paciente sentado y abrazando una almohada para facilitar la concentración. Durante la imaginación guiada se observaron señales de relajación y procesamiento emocional, como lamedura de labios, exhalaciones profundas y movimientos oculares leves. La sesión finalizó respetando los tiempos y con el paciente en un estado de calma.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [0:00] Inicio de sesión. Previo al inicio formal, el paciente solicitó permanecer sentado, indicando que esta postura le proporciona mayor comodidad y facilita su concentración. Durante este tiempo, abrazó la almohada, señalando que este gesto le ayuda a mantenerse enfocado.
- [0:01] Comienzo de la intervención guiada.
- [5:15] Movimiento lateral de la cabeza hacia el lado izquierdo.
- [7:55] Elevación de la cabeza hacia la pared, colocando la almohada sobre el rostro, sostenida con ambas manos.
- [8:59] Estiramiento completo de ambas extremidades inferiores, manteniendo una postura relajada.
- [12:00] Finalización del estado de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifestó una sensación general de tranquilidad y una disminución notable en los niveles de ansiedad tras el ejercicio de relajación, refiriendo sentirse más sereno y en mayor conexión consigo mismo al finalizar la intervención.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [2:04] Lamedura de labios.
- [3:48] Exhalación profunda y sostenida.
- [4:38] Exhalación profunda y sostenida.
- [4:56] Exhalación profunda y sostenida.

- [5:19] Exhalación profunda y sostenida.
- [5:35] Exhalación profunda y sostenida.
- [9:24] Movimiento ocular leve.
- [20:00] Finalización del periodo de imaginación.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación:

El paciente manifestó haber adquirido nuevas perspectivas sobre situaciones previamente temidas o evitadas, expresando un mayor nivel de reflexión y apertura emocional. Refiere sentirse pensativo y reconoce que durante la sesión pudo acceder a contenidos internos que antes evitaba trabajar por miedo, lo que representa un avance significativo en su proceso terapéutico.

Reevaluación del pensamiento previamente registrado

09/06/2025: Pienso que antes de tomar cualquier acción debo calmarme y pensar con cabeza fría, calificación subjetiva 2/10; deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión, el paciente mostró una disposición favorable para enfrentar contenidos emocionales difíciles, evidenciando una mayor apertura durante el ejercicio de imaginación guiada. La capacidad para reconocer y trabajar aspectos evitados anteriormente es indicativa de progreso terapéutico.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 3

8.1. Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente reconoció pensamientos automáticos vinculados a la culpa, el aislamiento emocional y la evitación (“siento que no era de hablar”, “me siento culpable de muchas cosas”), los cuales han estado relacionados con su conducta de consumo en el pasado. A lo largo del trabajo terapéutico, se promovió una actitud reflexiva y un cambio hacia el autocuidado y la autorregulación emocional. Al finalizar la sesión, el paciente expresó: *“Antes de tomar cualquier acción debo calmarme y pensar con cabeza fría”*, lo que indica un avance en la capacidad de contención emocional y toma de perspectiva.

8.2. Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 durante toda la sesión, incluso ante la activación emocional y el contacto con contenidos difíciles. Esto refuerza la idea de que el paciente está desarrollando recursos internos sólidos para sostener el control de impulsos, aun cuando se enfrenta a experiencias desestabilizadoras.

8.3. Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Durante la fase de relajación e imaginación guiada se observaron respuestas psicocorporales consistentes con un proceso de autorregulación emocional activa y progresiva, tales como:

- Lamedura de labios;
- Exhalaciones profundas y repetidas;
- Movimientos oculares suaves;
- Estiramiento corporal;

- Posturas de contención física (como abrazar la almohada). Estas manifestaciones indican una disminución gradual de la activación fisiológica y una disposición del cuerpo a soltar tensión, facilitando el acceso emocional y la apertura reflexiva.

8.4. Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

La intervención terapéutica promovió la activación del sistema nervioso parasimpático a través de la respiración diafragmática y la postura corporal de seguridad (contención con almohada), lo que:

- Favoreció la disminución del estrés fisiológico;
- Potenció la conexión entre emoción y cuerpo (integración somatopsíquica);
- Estimuló procesos de auto calma y acceso a contenidos reprimidos;
- Facilitó la transición de estados defensivos hacia un estado reflexivo y de mayor conciencia emocional.

8.5. Conclusión de la sesión:

El paciente demostró avances en la conexión emocional y en la capacidad para enfrentar contenidos internos previamente evitados. Las respuestas somáticas observadas, junto con una actitud reflexiva y consciente, indican un fortalecimiento del proceso de regulación emocional y contención cognitiva. La ausencia de deseo de consumo frente a estas experiencias emocionales profundas constituye un indicador positivo del impacto del protocolo terapéutico.

Sesión N°: 4

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC). Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

21/06/2025: no me salió nada como yo planifique, poco interés para mi padre, me enoja mucho todo eso. Calificó el malestar emocional con una intensidad de 8/10, mientras que el deseo de consumo en ese momento fue de 0/10.

- **Síntomas y emociones adicionales:**

El paciente verbaliza sentirse estable; sin embargo, se observa incongruencia entre su lenguaje corporal y su expresión verbal, sugiriendo posible conflicto emocional o estado emocional subyacente no manifestado explícitamente.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [0:01] Mantiene durante el estado de relajación la misma posición.
- [12:00] Finalización del estado de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifestó sentirse tranquilo pero que le cuesta relajarse porque se vienen ideas y recuerdos a su mente de su última sesión terapéutica.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [00:03:25] Se observa parpadeo con los ojos cerrados.
- [00:05:00] Se registra temblor facial.
- [00:07:06] Se observa inspiración profunda seguida de descenso de la cabeza hasta la altura del pecho con el mentón hacia abajo.
- [00:08:00] Se evidencia humectación de labios.
- [00:08:13] Se presenta llanto profundo.
- [00:09:35] Se produce comunicación verbal dirigida a su padre, acompañada de llanto profundo.
- [00:16:54] Se registra deglución.
- [00:17:03 – 00:26:35] Se mantiene persistencia de llanto y movimientos de deglución.
- [00:26:40] Se observa deglución acompañada de movimiento de cabeza.
- [00:29:07] Se registra deglución.
- [00:30:00] Se da por finalizada la sesión.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación:

El paciente permaneció unos segundos en un estado de aparente “en blanco” y posteriormente expresó sentirse más tranquilo y liberado. Refirió que experimentó la sensación de haber soltado un peso emocional que había estado reprimiendo durante mucho

tiempo. Reconoció que, a través del llanto y la exhalación profunda, logró liberar emociones reprimidas que hasta ese momento no había expresado ni abordado verbalmente. Asimismo, manifestó conciencia de que esas pequeñas heridas emocionales habían permanecido sin ser comunicadas previamente.

Reevaluación del pensamiento previamente registrado

21/06/2025: Esto es lo que siempre quise hacer y no puede, hablar y desahogarme, calificación subjetiva 0/10; deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión se observó una apertura emocional significativa, evidenciada por episodios de llanto y liberación de tensión a través de la respiración profunda. Aunque el paciente verbalizó sentirse tranquilo y liberado, algunas expresiones no verbales sugieren que persisten emociones subyacentes que requieren seguimiento. La respuesta emocional y la conciencia emergente sobre aspectos reprimidos indican un progreso en el proceso terapéutico. Se recomienda continuar con intervenciones que fomenten la expresión emocional y el trabajo de autoaceptación en próximas sesiones.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 4

8.1 Cambios en el pensamiento automático

Durante esta sesión, el paciente expresó pensamientos automáticos asociados a la frustración, el enojo y una percepción de desvalorización personal frente a la figura paterna (“no me salió nada como yo planifiqué”, “poco interés para mi padre”). A pesar de la

dificultad inicial para acceder a estos contenidos, el trabajo guiado facilitó su elaboración, emergiendo finalmente una verbalización significativa: *“Esto es lo que siempre quise hacer y no pude, hablar y desahogarme”*. Este cambio refleja una transformación importante hacia la expresión emocional auténtica y la liberación de experiencias afectivas reprimidas.

8.2 Evolución del deseo de consumo

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 durante toda la sesión, incluso frente a una activación emocional intensa. Este dato confirma que el paciente está consolidando mecanismos saludables de afrontamiento, y que la expresión emocional no representa una amenaza para la abstinencia, sino un canal terapéutico que refuerza su estabilidad emocional.

8.3 Relación pensamiento – emoción – cuerpo

Durante el ejercicio de imaginación guiada se observaron respuestas psicocorporales notoriamente intensas y congruentes con el proceso de catarsis emocional, tales como:

- Parpadeo con ojos cerrados;
- Temblor facial;
- Inspiraciones profundas;
- Descenso de la cabeza en señal de entrega emocional;

- Degluciones repetidas;
- Llanto sostenido y verbalizaciones dirigidas a su padre.

Estas expresiones corporales reflejan un proceso activo de descarga somática, procesamiento afectivo profundo y simbolización emocional, enmarcadas en un contexto de contención terapéutica segura.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado

La intervención terapéutica facilitó la activación de mecanismos de autorregulación del sistema nervioso autónomo, particularmente a través del sistema parasimpático, propiciando:

- Un estado fisiológico de liberación tras la represión emocional sostenida;
- Acceso a memorias afectivas vinculadas a figuras significativas;
- Activación del eje límbico relacionado con la emoción y la memoria emocional;
- Integración entre expresión verbal, afecto y somática, lo que fortalece la resiliencia emocional y la autocomprensión.

8.5 Conclusión de la sesión

La sesión permitió una apertura emocional significativa, caracterizada por la expresión de emociones largamente reprimidas vinculadas al vínculo paterno. Las manifestaciones psicocorporales, junto con el discurso emergente del paciente, evidencian una descarga emocional adaptativa que favorece la estabilidad afectiva y la reducción de tensión interna. La ausencia de deseo de consumo, incluso frente a una carga emocional elevada, refuerza

la efectividad del protocolo terapéutico aplicado y su contribución al fortalecimiento de la autoaceptación y la conciencia emocional.

Sesión N°: 5

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC). Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

28/06/2025: Me acorde de mi ex pareja, pensó en que su familia iba a llegar a la visita al cetad y después de eso se iba a su casa y quedarse definitivamente allí, se sintió bajoneado, triste y con ira. Calificó el malestar emocional con una intensidad de 6/10, mientras que el deseo de consumo en ese momento fue de 0/10 y finalmente decidió expresarlo en sala.

- **Síntomas y emociones adicionales:**

El paciente refiere sentirse bien, tranquilo y optimista, expresando un lenguaje corporal y facial congruente con estas manifestaciones emocionales.

- **3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación**

[00:01:52] Inspiración profunda.

[00:05:10] Inspiración profunda seguida de exhalación fuerte.

[00:12:00] Finalización del estado de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifestó sentir sueño y que le faltó concentrarse más.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [00:02:08] Deglución.
- [00:09:38] Deglución.
- [00:13:24] Deglución.
- [00:14:14] Movimiento leve de cabeza.
- [00:14:36] Deglución.
- [00:20:00] Finalización de la sesión.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación:

El paciente refiere estar en un proceso de reflexión. Manifiesta que la figura visualizada durante la imaginación le brindó paz y tranquilidad, expresando sentirse muy bien. Describe la experiencia como si fuera una “novela”, en la que una “nube gris” pasa, lo que le generó una sensación de bienestar y calma. Además, refiere que ahora puede pensar con mayor claridad sobre diversos aspectos.

Reevaluación del pensamiento previamente registrado

28/06/2025: El paciente comparte la siguiente reflexión durante la sesión:

“Fue mi mente y estaba alimentando cosas negativas. Esta paz me ayuda a continuar en el proceso de mi rehabilitación. Me siento con mucho más ánimo. Siento que yo tengo valor.”

Calificación subjetiva de 0/10 y deseo de consumo de 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión, el paciente mostró un nivel creciente de insight y autoconciencia, evidenciado en su capacidad para identificar pensamientos negativos y reconocer la influencia de su mente en su estado emocional. La expresión verbal y no verbal fue congruente con un estado de ánimo optimista y motivado para continuar con su proceso de rehabilitación. Se observó una mejora en la autoevaluación del valor personal, lo cual es un indicio positivo para el progreso terapéutico.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 5

8.1 Cambios en el pensamiento automático

Durante esta sesión, el paciente manifestó pensamientos automáticos relacionados con recuerdos de su ex pareja y la anticipación

de su entorno familiar, acompañado de emociones complejas como tristeza, ira y bajón.

Sin embargo, fue capaz de expresar verbalmente estos contenidos y reflexionar sobre ellos, mostrando una evolución hacia una mayor autoconciencia y autorregulación. La reflexión final: *“Fue mi mente y estaba alimentando cosas negativas. Esta paz me ayuda a continuar en el proceso de mi rehabilitación. Me siento con mucho más ánimo. Siento que yo tengo*

valor.” representa un cambio significativo hacia la autoaceptación y el fortalecimiento del diálogo interno adaptativo.

8.2 Evolución del deseo de consumo

El deseo de consumo permaneció en 0/10 durante toda la sesión, incluso ante la activación emocional vinculada a recuerdos y proyecciones futuras. Este dato confirma la consolidación de estrategias efectivas para el manejo del craving y la prevención de recaídas, reforzadas mediante las técnicas integrativas aplicadas.

8.3 Relación pensamiento – emoción – cuerpo

Durante la fase de relajación e imaginación guiada se observaron manifestaciones psicocorporales leves, consistentes con un estado de calma y procesamiento reflexivo, tales como:

- Inspiraciones profundas;
- Degluciones esporádicas;
- Movimientos leves de cabeza.

Estas respuestas indican un estado fisiológico favorable para la integración emocional y cognitiva, facilitando la claridad mental y el bienestar subjetivo.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado

La intervención propició la activación del sistema nervioso parasimpático, favoreciendo un estado de relajación profunda y la regulación neurovegetativa. La conexión somatopsíquica permitida por la imaginación guiada y la respiración diafragmática

contribuyó a la disolución de estados negativos, promoviendo la recuperación del equilibrio emocional y fortaleciendo circuitos fronto-límbicos vinculados al autocontrol y la motivación.

8.5 Conclusión de la sesión

El paciente mostró una mejora notable en el insight, la autoconciencia y la capacidad para gestionar pensamientos negativos, reforzando la motivación para su proceso de rehabilitación. La ausencia de deseo de consumo y las manifestaciones corporales indicaron un proceso terapéutico eficaz que facilita la regulación emocional y la resiliencia.

Sesión N°: 6

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante un registro estructurado de Antecedentes, Conductas y Consecuencias (ABC). Dicho registro permitió identificar pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y cuantificar de forma subjetiva el nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

07/07/2025: Pienso mucho en mis ex parejas y varias personas que conozco, pienso que deje a medias algo allá afuera y quiero terminar, cuando pienso eso me da mucha ansiedad. Calificó el malestar emocional con una intensidad de 9/10, mientras que el deseo de consumo en ese momento fue de 0/10 y finalmente decidió expresarlo en sala.

- **Síntomas y emociones adicionales:**

El paciente refiere sentirse un poco ansioso por una ex pareja ya que sus recuerdos están constantemente persiguiendolos.

- **3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación**

[00:00:01] Mantiene la misma posición durante toda la sesión de relajación.

[00:12:00] Finalización del estado de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente dice haber podido relajarse porque era algo que necesitaba, sin embargo, sus recuerdos y síntomas le reprimen un poco al momento de la relajación.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

- [00:04:16] Humectación de labios con la lengua.
- [00:04:43] Deglución.
- [00:09:04] Movimiento del cuarto dedo de la mano derecha.
- [00:12:01] Inspiración profunda seguida de deglución.
- [00:13:54] Movimientos de manos y dedos acompañados de exhalación fuerte.
- [00:15:05] Deglución.
- [00:16:07] Movimiento de la mano derecha.
- [00:16:10] Movimiento de los pies.
- [00:17:50] Movimiento ocular leve con ojos cerrados.
- [00:18:45] Deglución.
- [00:19:10] Movimiento de la mano derecha.

- [00:19:15] Movimiento corporal general.
- [00:19:47] Movimientos simultáneos de pies, piernas y boca.
- [00:21:04] Movimientos repetitivos de manos y dedos.
- [00:21:08] Reiteración de movimientos de manos y dedos.
- [00:23:48] Deglución.
- [00:24:47] Movimiento de los pies hacia la línea media del cuerpo.
- [00:26:00] Tartamudeo leve y humectación de labios con la lengua.
- [00:28:18] Humectación de labios con la lengua.
- [00:30:00] Movimiento de la mano derecha.
- [00:35:41] Deglución acompañada de movimiento de la boca.
- [00:36:00] Finalización de la sesión.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación:

El paciente manifiesta sentirse bien tras la experiencia. Indica haber visualizado a su ex pareja y experimentado una sensación de permiso para seguir adelante. Expresa también que siente dolor al confrontar acciones pasadas que reconoce como errores, especialmente aquellas que le cuesta aceptar.

Reevaluación del pensamiento previamente registrado

07/07/2025: La sexualidad es un pensamiento automático, me doy cuenta que soy tímido para hablar con las mujeres sin beber alcohol, pero prefiero ser tímido y no consumir para volver hablar con ellas. Calificación subjetiva de 3/10 y deseo de consumo de 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente identifica que su vivencia de la sexualidad está influida por pensamientos automáticos, reconociendo que recurre al consumo de alcohol como facilitador para relacionarse con mujeres. Sin embargo, expresa una preferencia clara por mantener la sobriedad, aun si esto implica aceptar su timidez. Esta reflexión evidencia un avance significativo en su capacidad de autoobservación y toma de decisiones conscientes. Calificación subjetiva del malestar asociado: **3/10**. Deseo de consumo al momento: **0/10**.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 6

8.1 Cambios en el pensamiento automático

En esta sesión, el paciente expresó pensamientos automáticos recurrentes relacionados con sus ex parejas y asuntos emocionales pendientes, vinculados con ansiedad significativa. Reconoció la influencia de estos pensamientos en su conducta, especialmente en relación con su timidez para relacionarse con mujeres sin consumo de alcohol. Sin embargo, manifestó una preferencia clara por mantener la sobriedad a pesar de sus inseguridades, evidenciando un avance importante en la autoconciencia y la toma de decisiones conscientes.

8.2 Evolución del deseo de consumo

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 durante toda la sesión, lo cual confirma el fortalecimiento de mecanismos de afrontamiento saludables y la capacidad del paciente para resistir el craving incluso ante pensamientos y emociones ansiógenas.

8.3 Relación pensamiento – emoción – cuerpo

Durante la inducción a la relajación y la imaginación guiada se observaron múltiples respuestas psicocorporales compatibles con un proceso activo de regulación emocional y somática, tales como:

- Humectación de labios;
- Degluciones frecuentes;
- Movimientos leves de manos, dedos, pies y boca;
- Inspiraciones profundas;
- Tartamudeo leve.

Estas manifestaciones sugieren una descarga tensional adaptativa y una integración somatopsíquica que facilita la gestión emocional.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado

La intervención promovió la activación del sistema nervioso parasimpático, favoreciendo estados de calma y recuperación fisiológica. La combinación de respiración diafragmática y visualización permitió al paciente acceder a emociones reprimidas y establecer una narrativa interna más integradora, contribuyendo al fortalecimiento de circuitos cerebrales fronto-límbicos responsables del autocontrol, la motivación y la regulación emocional.

8.5 Conclusión de la sesión

El paciente evidenció un progreso relevante en la autorregulación emocional, la reflexión crítica sobre sus patrones de conducta y la consolidación de su motivación para la

sobriedad. La ausencia de deseo de consumo y las manifestaciones psicocorporales observadas confirman la eficacia del protocolo terapéutico para facilitar el procesamiento emocional y la estabilidad neurovegetativa.

Sesión N°: 6

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:

Se aplicó el registro ABC para identificar el estado emocional y los pensamientos automáticos disfuncionales antes de la intervención.

05/07/2025: El paciente reporta haber despertado en la madrugada con pensamientos intrusivos relacionados con experiencias sexuales vividas con ex parejas. Señala que estas imágenes fueron persistentes y le generaron culpa, ansiedad y malestar corporal. Expresó que intentó distraerse, pero “la cabeza no se callaba”. Calificó el malestar emocional en **7/10** y el deseo de consumo en **2/10**, argumentando que “por momentos pensó que solo consumiendo podría calmar la ansiedad”.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente manifestó sentirse inquieto, con vergüenza de sus pensamientos, y reportó tensión muscular en los hombros y opresión en el pecho. A nivel emocional, se evidenció ansiedad, disgusto consigo mismo y sentimientos de descontrol. Se observó inquietud motora leve y dificultad para mantener el contacto visual en la fase inicial de la sesión.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

Durante el ejercicio de relajación profunda (respiración y escaneo corporal guiado), se observaron las siguientes respuestas:

- [00:01:32] Bostezo leve.
- [00:04:20] Deglución y exhalación profunda.
- [00:07:05] Movimiento de los dedos de la mano derecha.
- [00:10:10] Bostezo.
- [00:12:00] Finalización de la fase de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente refirió sentir un leve alivio en el cuerpo, aunque mencionó que los pensamientos continuaban. Indicó: “al menos ya no tengo ese nudo en el pecho”. Calificó el malestar actual en **5/10**.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

Se utilizó una narrativa de visualización segura, orientada a la autocompasión y el trabajo con el cuerpo como contenedor emocional. Inicialmente hubo dificultad para mantener el foco, pero progresivamente se logró sostener la escena.

- [00:01:58] Deglución.
- [00:03:10] Inquietud en la pierna derecha.
- [00:05:26] Movimiento leve de la cabeza hacia un lado.
- [00:06:35] Verbaliza en voz baja: “estoy cansado de pelear con esto”.
- [00:07:45] Respiración entrecortada, tensión en mandíbula.

- [00:09:05] Visualiza una playa amplia, donde camina solo.
- [00:10:40] Lágrimas silenciosas.
- [00:12:15] Se observa exhalación profunda.
- [00:13:55] Verbaliza: “pude decirle a ese pensamiento que ya no me domina”.
- [00:15:20] Visualiza su cuerpo como un espacio en calma y siente ternura hacia sí mismo.
- [00:17:40] Bostezo seguido de relajación de la mandíbula.
- [00:18:50] Finalización de la visualización.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente expresó que la experiencia fue “extraña, pero reparadora”. Compartió que pudo mirar su cuerpo desde otro lugar, “como si pudiera cuidarlo y no usarlo solo para tapar vacíos”. Mencionó que los pensamientos sexuales siguen apareciendo, pero ya no con el mismo nivel de angustia ni compulsividad.

Reevaluación del pensamiento previamente registrado – 05/07/2025:

“Entiendo que los pensamientos llegan, pero yo puedo elegir qué hacer con ellos. No quiero que el deseo me lleve a autodestruirme.”

Malestar actual: 2/10

Deseo de consumo: 0/10

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente mostró un avance significativo en la capacidad de tolerar la activación emocional sin recurrir a estrategias evitativas ni fantasías de consumo. La imaginación guiada facilitó la reconexión corporal y el reconocimiento de su valor personal desde una

perspectiva menos crítica. Se observó un inicio de internalización de estrategias de regulación emocional más adaptativas. El trabajo con pensamientos intrusivos de contenido sexual permitió disminuir la fusión cognitiva y aumentar la autorregulación.

8. Resultado Final y Conclusión Integrada de la Sesión N° 7

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

El paciente logró identificar y cuestionar la naturaleza intrusiva de sus pensamientos de contenido sexual asociados a relaciones pasadas. Se observó un desplazamiento desde una posición de fusión cognitiva (“no puedo controlar lo que pienso, me domina”) hacia una postura de mayor distanciamiento y aceptación: “puedo elegir qué hacer con lo que pienso”. Este cambio denota un progreso en la capacidad de metacognición y en el desarrollo de un pensamiento más flexible y autocompasivo.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

Inicialmente el deseo de consumo se presentó como una posible vía para reducir la ansiedad causada por pensamientos sexuales recurrentes. Sin embargo, tras la intervención con relajación e imaginación guiada, este deseo disminuyó hasta un nivel subjetivo de 0/10. El paciente pudo conectar con otras formas de autorregulación emocional, disminuyendo la asociación entre displacer emocional y necesidad de consumo.

8.3 Relación pensamiento – emoción – cuerpo:

Durante la sesión se evidenció una clara correspondencia entre la activación de pensamientos automáticos (de contenido sexual y de culpa), las emociones generadas (vergüenza, ansiedad) y las respuestas somáticas observadas (tensión mandibular,

inquietud motora, opresión torácica). Posterior al proceso de relajación e imaginación, se produjo un descenso paulatino de la reactividad fisiológica y un incremento en la sensación de conexión corporal positiva.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso corporal observado:

El patrón observado sugiere un circuito de reactividad subcortical activado ante contenidos sexuales no elaborados, posiblemente asociados a experiencias pasadas disfuncionales o traumáticas. La activación límbica se reflejó en la tensión corporal y la dificultad inicial para sostener la atención. La práctica guiada facilitó una mayor activación prefrontal, lo que permitió una modulación más efectiva de la respuesta emocional y una mayor capacidad de inhibición conductual frente al impulso de consumo.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión representa un avance terapéutico significativo, no solo en la reducción del deseo de consumo, sino en la capacidad del paciente para observar y contener sus contenidos mentales disfuncionales. El trabajo psicocorporal facilitó un espacio de reconexión interna desde la calma y la seguridad. Se recomienda continuar fortaleciendo la práctica de visualización y autocompasión como eje regulador para disminuir la impulsividad y fomentar una narrativa identitaria más integrada y libre de culpa.

Sesión N°: 8

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:

El paciente refirió que durante la semana experimentó un aumento de pensamientos intrusivos de carácter sexual relacionados con una ex pareja, especialmente durante las noches. Describió sentirse angustiado por no poder controlar estos pensamientos, los calificó como “sucios” y manifestó vergüenza por ello. Expresó preocupación por no poder tener contacto telefónico, lo que le generó una mayor sensación de frustración.

Registro ABC – 09/07/2025: El paciente refiere que, tras una serie de pensamientos sexuales con su ex pareja, experimentó angustia, tensión física y malestar general.

Calificó el malestar emocional en 7/10, deseo de consumo 3/10. No realizó conducta de escape, pero evitó socializar ese día.

2. Síntomas y emociones adicionales:

El paciente expresó sentirse cansado física y mentalmente. Refirió dificultad para dormir, mayor tensión mandibular y sensación de “cuerpo pesado”. Emocionalmente se siente confundido y culpable. Reconoce que no desea recaer, pero le resulta difícil controlar lo que piensa.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:02:15] Exhalación profunda.
- [00:05:42] Movimiento de los dedos de la mano izquierda.
- [00:08:20] Deglución.
- [00:12:00] Finalización del estado de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente refirió sentirse más tranquilo, aunque reconoció que le costó concentrarse al inicio debido a pensamientos intrusivos. Señala que la respiración y el tono de voz del terapeuta le ayudaron a “volver al cuerpo”. Calificó su estado emocional posterior como 5/10 en bienestar general.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales:

Durante la intervención, se utilizó una escena segura en la playa, con visualización progresiva del mar, arena y figura protectora.

- [00:03:12] Deglución.
- [00:07:55] Movimiento leve del tronco.
- [00:10:42] Exhalación prolongada.
- [00:14:26] Movimiento leve de cejas.
- [00:16:10] Bostezo.
- [00:17:18] Deglución.
- [00:21:08] Lágrimas visibles.
- [00:22:10] Movimiento de hombros hacia atrás, como señal de descarga.
- [00:24:15] Deglución.
- [00:30:00] Finalización de la imaginación guiada.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente compartió que la figura que apareció en su visualización fue su madre, con quien asoció sentimientos de seguridad, calma y compasión. Expresó que sintió una necesidad profunda de llorar y que el mar lo ayudó a “limpiar su mente”. Señaló que los

pensamientos sexuales no aparecieron durante la visualización, lo que le permitió recuperar cierta sensación de control.

Reevaluación del pensamiento previamente registrado **09/07/2025**: “El problema no es lo que pienso, sino cómo me trato por pensar así. No soy un monstruo por tener esos recuerdos.”

Calificación subjetiva del malestar: 2/10. Deseo de consumo: 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente mostró mayor capacidad para elaborar emocionalmente los contenidos que antes le generaban culpa o angustia. Se observó un proceso de integración de figuras afectivas significativas como fuente de regulación emocional. La expresión verbal y no verbal fue más relajada, con lenguaje más pausado y mirada sostenida. Se sugiere continuar fortaleciendo el trabajo con visualizaciones afectivas y explorar el vínculo entre sexualidad, culpa y autoestima en futuras sesiones.

Resultado Final y Conclusión Integrada – Sesión N° 8

1. Síntesis de cambios en pensamiento automático, emoción y conducta:

Durante esta sesión, el paciente evidenció un progreso importante en la resignificación de pensamientos intrusivos relacionados con la sexualidad y la culpa. Logró desplazar el enfoque de una autocrítica severa hacia una postura más compasiva y comprensiva consigo mismo, reconociendo que tener pensamientos no lo convierte en una mala persona. La visualización de una figura materna protectora facilitó un cambio en la narrativa interna, promoviendo una sensación de seguridad emocional.

2. Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se redujo de un nivel moderado previo a la sesión (3/10) a 0/10 tras la intervención. Esto indica una mejora en la capacidad del paciente para manejar emociones perturbadoras sin recurrir al consumo o a conductas evasivas, gracias a las estrategias de relajación e imaginación guiada aplicadas.

3. Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Se observaron respuestas psicofisiológicas consistentes con un proceso de regulación emocional activa, incluyendo degluciones, exhalaciones profundas, movimientos musculares leves y episodios de llanto. Estas manifestaciones reflejan una descarga somática adaptativa que facilitó la reducción de la tensión corporal y emocional asociada a los pensamientos angustiantes.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La sesión promovió la activación del sistema nervioso parasimpático mediante técnicas de relajación y visualización, favoreciendo la inhibición del sistema simpático asociado al estrés. La evocación de una figura afectiva protectora contribuyó a la reactivación y regulación de circuitos fronto-límbicos, permitiendo una integración somatopsíquica y fortalecimiento de la resiliencia emocional.

5. Conclusión:

El paciente logró un avance significativo en el manejo de pensamientos intrusivos y la reducción del malestar asociado, evidenciando mayor autoaceptación y control emocional. La intervención demostró ser efectiva para disminuir el deseo de consumo y promover una experiencia terapéutica segura que facilita la descarga emocional y la regulación neurovegetativa. Se recomienda continuar con el trabajo

enfocado en la exploración de vínculos afectivos y la integración de la sexualidad dentro del proceso terapéutico.

Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesiones 2 a 8

1. Síntesis de cambios en pensamiento automático, emoción y conducta:

A lo largo de las siete sesiones, el paciente mostró una evolución progresiva en la identificación, cuestionamiento y resignificación de pensamientos automáticos disfuncionales vinculados a experiencias de injusticia, apatía, ira y sensación de inutilidad. Inicialmente, predominaban pensamientos rígidos y negativos que generaban emociones intensas como ira, frustración y desmotivación, además de altos niveles de craving en contextos de estrés. Sin embargo, con el avance del tratamiento, emergieron verbalizaciones orientadas a la autocompasión, aceptación y motivación para el cambio, reflejando una mayor flexibilidad cognitiva y regulación emocional. Este progreso favoreció una mejor disposición para asumir responsabilidades, manejar conflictos y fortalecer relaciones interpersonales dentro del contexto terapéutico.

2. Evolución del deseo de consumo:

Desde el inicio, el paciente experimentó fluctuaciones en el deseo de consumo, con episodios de craving moderados a altos, especialmente asociados a conflictos interpersonales y emociones negativas intensas. No obstante, gracias a la aplicación consistente de estrategias integrativas, que incluyeron respiración diafragmática, relajación inducida y visualización guiada, se logró una disminución sostenida del craving, incluso en momentos de alta activación

emocional. Este control del deseo de consumo indica una consolidación progresiva de recursos internos para la prevención de recaídas y el manejo adaptativo de impulsos.

3. Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Durante las sesiones, se evidenció una activación significativa del sistema nervioso parasimpático a través de manifestaciones somáticas como degluciones repetidas, humectación labial, respiraciones profundas, parpadeos con ojos cerrados, gemidos y movimientos musculares finos, que indican procesos de descarga emocional y regulación neurovegetativa activa. El paciente presentó episodios de llanto espontáneo y tensiones musculares relacionadas con el trabajo sobre emociones difíciles, pero logró manejarlos mediante las técnicas aprendidas, mostrando progresiva estabilización fisiológica y mayor conciencia corporal. Estas respuestas somáticas corroboran la efectividad del enfoque terapéutico para facilitar la integración emocional y la reducción del estrés fisiológico.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención facilitó la modulación funcional de circuitos fronto-límbicos implicados en la regulación emocional, el control ejecutivo y la toma de perspectiva. La activación de vías vagales promovió estados de calma y recuperación neurovegetativa, esenciales para la plasticidad emocional. La combinación de respiración controlada, ondas theta y visualización guiada posibilitó el acceso a memorias emocionales implícitas, alojadas en estructuras como la amígdala e hipocampo, promoviendo la reconsolidación emocional y el

desarrollo de nuevas narrativas cognitivas adaptativas. Este proceso neuropsicológico integrativo fortaleció la resiliencia emocional y la capacidad autorregulatoria del paciente.

5. Conclusión general:

El paciente evidenció avances significativos en la reestructuración cognitiva, la regulación emocional y el control del deseo de consumo a lo largo de las sesiones, demostrando una respuesta favorable al protocolo terapéutico integrativo aplicado en el CETAD. Las manifestaciones psicocorporales observadas respaldan la eficacia del abordaje multimodal para promover una descarga tensional adaptativa y el equilibrio neurovegetativo, lo que contribuye a la estabilización emocional y la prevención de recaídas. Se recomienda continuar el fortalecimiento de las habilidades adquiridas y mantener un enfoque centrado en la integración somatopsíquica para enfrentar futuros desafíos en su proceso de recuperación.

ANEXO 4:

Paciente: J.P.G.E

Sesión N°: 2

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales, mediante el registro ABC,

incluyendo la identificación de pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y la cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

- **12/06/2025:** Pienso en mi ex pareja, me arrepiento, me da impotencia y me da ira, rencor conmigo mismo por todo lo que perdí. La intensidad subjetiva de ansiedad fue calificada en 10/10 y un deseo de consumo de 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente refiere sentirse tranquilo, estable, como en el limbo; evita pensar en cosas malas.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:00] Inicio de la relajación.
- [00:01:00] Movimiento súbito del miembro superior izquierdo.
- [00:04:20] Disminución del tono muscular general.
- [00:06:25] Movimiento continuo de extremidades inferiores hacia adelante.
- [00:08:25] Inicio de patrón respiratorio tipo “soplo de vela”.
- [00:08:30] Exhalación bucal intensa y prolongada.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente reporta: "Me siento más tranquilo, me acordé de toda mi vida, me siento como fuera del lugar en el que estoy."

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

Se consignan cronológicamente manifestaciones somáticas espontáneas

registradas desde el inicio del estímulo:

- [00:00:52] Lamido de labios y exhalación bucal suave tipo soplo.
- [00:03:11] Exhalación bucal intensa.
- [00:03:33] Contracción facial en región del entrecejo.
- [00:03:46] Exhalación bucal intensa.
- [00:04:08] Contracción y tensión en pierna derecha.
- [00:06:47] Exhalación bucal intensa.
- [00:07:19] Respiración superficial.
- [00:13:41] Movimiento leve peribucal.
- [00:15:16] Movimiento leve peribucal.
- [00:16:20] Movimiento voluntario de labios.
- [00:16:49] Unión de ambos pies con temblor leve.
- [00:17:16] Exhalación bucal moderada.
- [00:17:28] Inhalación profunda y lamido de labios.
- [00:18:15] Temblor unilateral en región facial derecha, duración aproximada 3 segundos.
- [00:18:51] Relajación tras contracción facial derecha.
- [00:19:12] Temblor persistente en musculatura facial, vibración profunda hacia región ocular, duración 12 segundos.
- [00:20:24] Vibración cutánea desde parte anterior del rostro hacia zona ocular.

- [00:20:25] Continuación de vibración cutánea facial, duración aproximada 60 segundos.
- [00:22:48] Deglución.
- [00:22:48] Temblor cutáneo facial, predominante en región ocular.
- [00:23:58] Temblor facial y periocular persistente, duración aproximada 1 minuto.
- [00:24:58] Deglución intensa.
- [00:28:00] Temblor persistente en musculatura facial y área periocular.
- [00:29:00] Llanto y finalización de sesión.
- [00:30:00] Finalización de la sesión con llanto.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente refiere sensación de amortiguamiento en la mano derecha, se siente triste, calmado y un poco nervioso.

- **Reevaluación del pensamiento previamente registrado:**

12/06/2025: "Algo que no quiero volver a vivir, me acuerdo y me dan muchas ganas de llorar."

Calificación subjetiva de malestar 3/10 y deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Durante la sesión se evidenciaron múltiples manifestaciones somáticas, incluyendo temblores faciales y corporales, movimientos involuntarios y patrones respiratorios característicos de la inducción a estados de relajación profunda.

Estas respuestas sugieren una activación neurofisiológica asociada a la liberación

emocional y regulación autonómica. Se destaca la presencia de llanto hacia el final de la sesión, indicativo de procesamiento emocional significativo.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 2

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante la segunda sesión, el paciente mostró un avance significativo en el reconocimiento de su diálogo interno disfuncional, centrado en sentimientos de arrepentimiento, ira y autorreproche vinculados a su historia afectiva. Tras la intervención, logró resignificar parcialmente estos pensamientos, identificándolos como eventos que no desea revivir, lo cual disminuyó la intensidad emocional asociada.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

Pese a la alta carga emocional inicial (10/10 en ansiedad), el deseo de consumo se mantuvo en 0/10 tanto al inicio como al final de la sesión, lo que evidencia un adecuado manejo de impulsos y un fortalecimiento de la motivación para la abstinencia.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Se observaron manifestaciones psicocorporales de alta intensidad durante la imaginación guiada, incluyendo temblores faciales y perioculares, contracciones musculares, exhalaciones prolongadas, vibraciones cutáneas y llanto. Estas respuestas reflejan una activación del sistema nervioso autónomo y un proceso profundo de regulación neurovegetativa, compatible con descarga emocional significativa.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención facilitó la activación de vías parasimpáticas y la modulación de circuitos

límbico-frontales, promoviendo la liberación de cargas emocionales contenidas. La expresión somática observada, especialmente en la región facial y ocular, sugiere un desbloqueo emocional que permitió el acceso a contenidos reprimidos y su procesamiento en un entorno seguro.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión evidenció una experiencia emocional intensa con activación somática progresiva y resolución a través del llanto. El paciente logró un descenso sustancial del malestar subjetivo (de 10/10 a 3/10) sin incremento del deseo de consumo. Se concluye que el protocolo terapéutico facilitó un avance clínico importante en la integración emocional y en la reestructuración de cogniciones disfuncionales vinculadas al pasado afectivo.

Sesión N°: 3

1. Registro previo a la sesión

Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo la identificación de pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y la cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

- 13/06/2025: Una canción me hizo acordar de ella, me puse a pensar en lo que viví con ella, me arrepentí de las cosas que hice, tenía trabajo y dinero, sentimiento de

tristeza, arrepentimiento y enojo. Intensidad subjetiva de ansiedad: 10/10. Deseo de consumo: 0/10.

- 14/06/2025: Escuchar una canción que me dedicó ella, me acuerdo de las cosas bonitas y eso me pone intranquilo. Intensidad subjetiva de ansiedad: 10/10. Deseo de consumo: 0/10. Acción: cantar y llorar para liberarme.
- 15/06/2025: Limpieza profunda como tarea y pensó que las cosas no iban a salir bien, sentimiento de miedo y un poco ansioso. Intensidad subjetiva de ansiedad: 8/10. Deseo de consumo: 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente refiere sentirse ansioso, enojado, triste y estar pensativo en su ex pareja, desea que el tiempo pase rápido.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:00] Inicio de la relajación.
- [00:01:20] Exhalación fuerte.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente refiere sentirse más tranquilo y manifiesta que ya no está sobrepensando.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

Se registran las manifestaciones somáticas espontáneas cronológicamente desde el inicio del estímulo:

- [00:01:00] Inicio de la sesión.
- [00:03:00] Movimiento leve y esporádico del pie.
- [00:04:30] Activación corporal leve.
- [00:05:19] Movimiento esporádico del pie izquierdo.
- [00:10:24] Humectación labial.
- [00:11:00] Activación motora leve.
- [00:11:09] Exhalación bucal suave tipo soplo y movimiento leve del pie izquierdo.
- [00:11:40] Movimiento del pie derecho.
- [00:12:10] Movimiento esporádico de la mano izquierda.
- [00:12:30] Movimiento esporádico del pie derecho.
- [00:12:49] Movimiento simultáneo de ambos pies.
- [00:13:08] Contracción de ambos pies hacia adentro seguida de liberación breve.
- [00:13:34] Movimiento tipo sacudida del pie derecho.
- [00:14:00] Movimiento del dedo medio de la mano derecha y contracción muscular en el carpo de la mano izquierda.
- [00:15:41] Contracción de ambos pies hacia adentro con retorno rápido.
- [00:16:08] Contracción del pie izquierdo con liberación inmediata.
- [00:16:36] Movimiento del dedo anular de la mano izquierda y palpación en la mano derecha.
- [00:16:39] Contracción bilateral de pies seguida de liberación.
- [00:17:03] Movimiento esporádico del dedo índice de la mano izquierda.
- [00:18:17] Movimiento del dedo anular de la mano derecha seguido de palpación en la mano izquierda.

- [00:18:44] Movimiento esporádico de la pierna derecha.
- [00:19:05] Movimiento leve en región peribucal.
- [00:19:25] Movimiento ascendente esporádico del dedo inferior (probablemente meñique).
- [00:19:55] Contracción muscular localizada en el hemicuerpo derecho.
- [00:20:20] Leve flexión del dedo anular.
- [00:20:25] Movimiento general de la mano izquierda sin flexión.
- [00:21:14] Movimiento del pie izquierdo.
- [00:22:09] Movimiento esporádico tipo sacudida en los dedos de la mano.
- [00:22:35] Repetición de sacudida en dedos de la mano.
- [00:22:50] Movimiento del dedo anular de la mano izquierda y del pie derecho.
- [00:23:17] Movimiento simultáneo del dedo anular de la mano izquierda y de ambos pies.
- [00:23:48] Movimiento leve de los dedos.
- [00:24:13] Elevación leve del dedo anular de la mano izquierda.
- [00:24:33] Movimiento leve de los dedos y elevación esporádica de la cabeza.
- [00:25:14] Suspiro profundo.
- [00:25:28] Exhalación bucal prolongada tipo soplo.
- [00:30:00] Finalización de la sesión con llanto.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente refiere sensación de amortiguamiento en la mano derecha, comenta que se liberó de alguna manera y que tiene o encuentra una guía dentro de sí que le ayuda a pensar claramente y a sacar el mejor provecho de las cosas que le suceden.

- **Reevaluación del pensamiento previamente registrado:**
13-15/06/2025: "Estoy enfocado en mi proceso, sí son cosas que me duelen, pero de eso quiero aprender para no volver a caer en lo mismo."
Calificación subjetiva: 3/10. Deseo de consumo: 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente mostró una elevada sensibilidad emocional ante estímulos vinculados a su experiencia de pérdida afectiva. A pesar de la activación intensa de emociones como tristeza, arrepentimiento, enojo e intranquilidad, sostuvo un adecuado control del impulso sin registrar deseo de consumo. Se observó la utilización espontánea de estrategias de afrontamiento emocional adaptativas, como el llanto, canto y realización de actividades estructuradas, sugiriendo progresiva interiorización de recursos terapéuticos. Se recomienda continuar reforzando la validación emocional, reestructuración cognitiva y fortalecimiento del yo observador para consolidar el proceso de rehabilitación.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 3

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente mostró un avance significativo en la resignificación de eventos vinculados a su pasado afectivo, reconociendo que, si bien aún le generan dolor, puede aprender de ellos para no repetir patrones disfuncionales. Este cambio refleja la consolidación de una postura más reflexiva y autocompasiva frente a sus experiencias previas.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

A pesar de la elevada carga emocional inicial (dos eventos calificados con 10/10 en malestar), el deseo de consumo se mantuvo en 0/10 durante toda la sesión, lo que demuestra un adecuado control de impulsos y fortalecimiento de su motivación por el cambio.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Se evidenció una amplia gama de manifestaciones psicocorporales durante la imaginación guiada, incluyendo movimientos involuntarios, contracciones musculares, palpitaciones, respiraciones profundas y llanto. Estas respuestas reflejan un proceso activo de descarga emocional y regulación neurofisiológica, así como una conexión profunda con sus vivencias internas.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

Las respuestas observadas durante la intervención indican una activación funcional de redes límbicas y del sistema nervioso autónomo. La alternancia entre la activación simpática (movimientos, tensión muscular) y la posterior expresión de alivio (exhalaciones, suspiros, llanto) sugiere un adecuado procesamiento emocional y la facilitación de la neuroplasticidad emocional en entornos de contención terapéutica.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión reflejó un momento clave en el proceso terapéutico del paciente, caracterizado por una profunda liberación emocional, integración de aprendizajes pasados y ausencia de deseo de consumo. El paciente expresó verbalmente un sentimiento de claridad mental

y guía interna, lo que evidencia un fortalecimiento del yo observador y una mayor disposición al cambio personal.

Sesión N°: 4

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- 17/06/2025: Preocupación por comportamiento familiar, sensación de impotencia, enojo y preocupación. Ansiedad subjetiva: 10/10. Deseo de consumo: 0/10.
- 18/06/2025: Se sacó dos fichas verdes, se durmió y se autoincriminó. Ira, enojo y rabia consigo mismo. Ansiedad subjetiva: 10/10. Deseo de consumo: 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente manifiesta preocupación por su hermana, y posible consumo de alcohol por parte de su cuñado y hermano.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:00] Inicio de la relajación.
- [00:05:47] Exhalación fuerte por la boca.
- [00:06:55] Exhalación fuerte por la nariz.
- [00:09:16] Exhalación fuerte por la nariz.

- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente se siente liviano y con sensación de sueño.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:01:00] Inicio de la sesión.
- [00:00:50] Deglución.
- [00:00:53] Expresión facial de satisfacción con deglución.
- [00:00:57] Lamido de labios y contracción abdominal posterior.
- [00:08:09] Respiración profunda e intensa.
- [00:08:45] Lamido de labios.
- [00:08:50] Deglución.
- [00:08:59] Inicio de llanto.
- [00:10:19] Contracción intensa de musculatura oral.
- [00:11:25] Llanto profundo.
- [00:11:30] Movimiento rápido de cabeza hacia lados.
- [00:11:48] Lamido de labios acompañado de llanto.
- [00:15:00] Llanto sostenido.
- [00:16:24] Lamido de labios y exhalación profunda.
- [00:25:00] Finalización de la sesión.
- [00:30:00] Finalización de la sesión con llanto.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente refiere cefalea localizada en región occipital (nuca). Relata que la

experiencia emocional fue activada por una canción que su hermano mayor solía interpretar, evocando recuerdos significativos de la infancia y distanciamiento afectivo.

- Reevaluación del pensamiento previamente registrado:
 - 17/06/2025: “Fue algo tonto y gracioso, no me enojaría.” Ansiedad: 2/10. Deseo de consumo: 0/10.
 - 18/06/2025: “Rodean esos pensamientos en mi cabeza, pero sé que ya pasará, ya no es muy intenso.” Ansiedad: 3/10. Deseo de consumo: 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente expresó una experiencia emocional ambivalente después de la intervención, con sentimientos simultáneos de confusión y felicidad. Reconoce un apego inconsciente al estado de preocupación sin causa clara, sugiriendo un patrón emocional aprendido.

Sesión N°: 5

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).

- 30/06/2025: Recuerdo de mi ex pareja, miedo a salir del proceso, incertidumbre.
Ansiedad subjetiva: 10/10. Deseo de consumo: 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente refiere sentirse tranquilo y preocupado al mismo tiempo, preocupado por la salida del proceso, se siente aburrido o desmotivado.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:01] Adopta postura corporal estable durante toda la fase de relajación.
- [00:12:00] Finalización de la fase de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifiesta sentirse levemente más tranquilo.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:01:00] Inicio de la sesión.
- [00:02:33] Nueve movimientos consecutivos del pie derecho.
- [00:08:05] Movimiento del pulgar derecho.
- [00:08:27] Parpadeo rápido con ojos cerrados.
- [00:09:35] Movimiento del pulgar izquierdo.
- [00:10:30] Inhalación profunda con cierre ocular y tensión facial notable.
- [00:11:36] Parpadeo rápido con ojos cerrados acompañado de deglución.
- [00:11:58] Deglución con parpadeo rápido.
- [00:12:07] Exhalación bucal intensa.
- [00:12:43] Movimiento del pie derecho.

- [00:13:26] Deglución.
- [00:14:03] Deglución.
- [00:14:24] Deglución acompañada de vocalización.
- [00:20:00] Finalización de la sesión.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente manifiesta tristeza tras la experiencia guiada, indicando que emergieron recuerdos que no tenía presentes: “Me siento triste, no me acordaba de algunas cosas”. Esta reacción sugiere activación de material emocional latente durante el proceso.

- Reevaluación del pensamiento previamente registrado:
 - 30/06/2025: “Me di cuenta que sí tengo muchas habilidades y destrezas para salir y afrontar la vida afuera, me duele que ella no esté, pero sé que voy a salir adelante.” Ansiedad: 2/10. Deseo de consumo: 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente manifestó tristeza luego de la visualización, evidenciando activación emocional latente y un proceso terapéutico de confrontación y resignificación de recuerdos.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 5

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente mostró avances en la identificación y resignificación de pensamientos automáticos centrados en el miedo a la reinserción social y el sentimiento de incapacidad. Al final del proceso, logró reestructurar dichas cogniciones, reconociendo sus propias habilidades y destrezas para afrontar la vida fuera del CETAD, lo que marca un paso importante en la consolidación de su autoeficacia percibida.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10, tanto antes como después de la intervención. A pesar de experimentar altos niveles de ansiedad y tristeza, el paciente no recurrió al deseo de consumo como vía de escape, lo que evidencia un fortalecimiento de sus mecanismos de autorregulación emocional y control de impulsos.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las respuestas psicocorporales observadas durante la relajación e imaginación guiada — como parpadeo rápido con ojos cerrados, movimientos de extremidades, exhalaciones intensas y vocalizaciones espontáneas— sugieren una activación neurofisiológica moderada y una apertura emocional progresiva. La emergencia de recuerdos olvidados o no accesibles previamente indica que se logró acceder a material emocional latente de forma contenida y terapéutica.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención facilitó la activación de memorias implícitas almacenadas a nivel límbico, posiblemente mediadas por el sistema hipocámpico y la red de introspección (default mode network). La posterior modulación de este material a través del sistema

prefrontal y la contención emocional permitió una experiencia de integración emocional correctiva. Estos procesos reflejan una adecuada conexión entre lo somático, lo emocional y lo cognitivo en el marco de la intervención terapéutica.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión representó un avance relevante en la toma de conciencia emocional del paciente y en la resignificación de experiencias dolorosas relacionadas con su pasado afectivo. Aunque se evidenció un aumento de la tristeza al finalizar la sesión, esta fue abordada de forma adaptativa, permitiendo al paciente expresar su vulnerabilidad sin recurrir al consumo. La reestructuración cognitiva alcanzada y la activación de recuerdos antes inaccesibles fortalecen el proceso de autoexploración profunda, contribuyendo significativamente al fortalecimiento del yo y la preparación emocional para su futura reinserción social.

Sesión N°: 6

1. Registro previo a la sesión

- 1. Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:** Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales, mediante el registro ABC, incluyendo la identificación de pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y la cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.

3. No presenta registro desde la última sesión.

Síntomas y emociones adicionales:

El paciente dice estar tranquilo, estable pero levemente preocupado.

4. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- **[00:00:01]** Adopta una postura corporal estable al inicio de la fase de relajación, la cual se mantiene sin modificaciones durante todo el proceso.
- **[00:12:00]** Finalización de la fase de relajación.
- **Estado emocional posterior a la inducción de relajación**

El paciente manifiesta sentirse muy tranquilo y sereno.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psico-corporales:

Se consignan de manera cronológica y objetiva las manifestaciones somáticas espontáneas presentadas por el paciente durante la aplicación de la intervención, registradas con precisión temporal (hh:mm:ss) desde el inicio del estímulo. No se realiza interpretación clínica en este apartado.

- **[00:01:00]** Inicio de la sesión
- **[00:03:10]** Deglución y humectación de labios
- **[00:04:07]** Movimiento leve de pies
- **[00:04:32]** Movimiento leve de pies
- **[00:04:54]** Movimiento de la mano izquierda
- **[00:05:17]** Movimiento del pie derecho
- **[00:06:08]** Movimiento leve de ambos pies

- [00:07:13] Movimiento leve de pies
- [00:07:46] – [00:08:04] Exhalación bucal intensa
- [00:08:31] Movimiento del pie derecho
- [00:09:01] Movimiento brusco de la mano izquierda hacia arriba
- [00:10:31] Movimiento del pie derecho
- [00:11:22] Movimiento simultáneo del pie derecho y mano izquierda
- [00:12:02] Movimiento ascendente de pies y manos
- [00:12:47] Movimiento abrupto de ambos pies
- [00:14:03] Movimiento abrupto de ambos pies
- [00:15:14] Movimiento abrupto de ambos pies
- [00:15:31] Movimiento del labio superior
- [00:16:19] Movimiento del pie Izquierdo
- [00:16:47] Movimiento abrupto de ambos pies
- [00:17:27] Movimiento esporádico del brazo derecho
- [00:19:19] Mueca facial en el lado Izquierdo
- [00:19:38] Movimiento del pie derecho
- [00:20:01] Negación con la cabeza
- [00:22:01] Movimiento esporádico de la mano derecha
- [00:23:36] Vocalización de queja o gemido
- [00:25:32] Movimiento de pies
- [00:27:35] Exhalación bucal intensa
- [00:27:51] Exhalación bucal intensa
- [00:28:38] Movimiento de pies

- [00:29:39] Inhalación profunda y movimiento ascendente de los pies
- [00:30:44] Exhalación bucal intense
- [00:32:00] Finalización de la sesión

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación:

El paciente manifiesta leve preocupación por su hermano que está consumiendo más de 15 días y dice que él está en la calle, se enfoca en su tratamiento y dice que si su hermano se quiere recuperar, él le dará la mano, caso contrario él está enfocado en su proceso personal.

7. Reevaluación del pensamiento previamente registrado

- **No presenta registro.**
- **Comentarios adicionales y observaciones**

El paciente refiere una ligera sensación de mareo y entumecimiento en las manos, especialmente en la mano derecha. A nivel emocional, señala que le resulta difícil procesar el recuerdo de su expareja, mencionando que aún le impacta profundamente, aunque reconoce una disminución en la intensidad del malestar respecto a experiencias previas. De manera similar, hace alusión a la situación con su hermano como un tema emocionalmente sensible, pero que ha comenzado a manejar con mayor aceptación.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 6

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, aunque no se contó con un registro cognitivo previo estructurado, el

paciente expresó verbalmente un cambio importante en su forma de abordar dos temas críticos: su expareja y su hermano consumidor. Se evidenció una resignificación en cuanto al impacto emocional de ambos, manifestando mayor aceptación y disminución del malestar subjetivo frente a estos recuerdos.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

No se registró deseo de consumo durante la sesión ni en las verbalizaciones del paciente. A pesar de abordar temas sensibles como la situación de su hermano en consumo activo, el paciente manifestó una postura clara de mantenerse enfocado en su propio proceso, lo que refleja un fortalecimiento del control emocional y del compromiso con su tratamiento.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Durante la intervención, se observaron múltiples respuestas psicocorporales — movimientos de extremidades, muecas faciales, vocalizaciones y exhalaciones intensas — compatibles con un proceso de descarga emocional sostenido. La activación somática estuvo acompañada de momentos de regulación fisiológica, como la adopción de posturas estables, lo cual sugiere una integración progresiva entre la activación emocional y el control autonómico.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención facilitó la estimulación de redes límbicas relacionadas con la evocación emocional, en especial aquellas asociadas a la memoria autobiográfica y los vínculos afectivos significativos. La modulación posterior de estas experiencias a través del diálogo interno y la resignificación consciente sugiere una activación del sistema fronto-

límbico y del circuito de autorregulación emocional. Las manifestaciones somáticas observadas se asocian con la liberación emocional contenida y el inicio de un proceso de integración psicosomática.

8.5 Conclusión de la sesión:

El paciente mostró avances importantes en la contención emocional y en la elaboración de experiencias dolorosas relacionadas con vínculos afectivos. Si bien emergieron manifestaciones de preocupación y malestar, estas fueron canalizadas de manera adaptativa dentro del espacio terapéutico. La ausencia de deseo de consumo, junto con la reafirmación de su compromiso con el tratamiento, evidencian un progreso clínico estable y un fortalecimiento del yo observador.

Sesión N°: 7

1. Registro previo a la sesión

- **Estado clínico subjetivo y cognitivo previo:** Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales, mediante el registro ABC, incluyendo la identificación de pensamientos automáticos negativos, la emoción predominante y la cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar en una escala analógica de 0 a 10.
- **06/07/2025:** Estaba en el centro de la ciudad, pensé en buscar a mi ex pareja, me dio ansiedad y un poco de miedo. Calificación subjetiva de 8/10 y un deseo de consumo de 0/10, finalmente trate de cambiar mi pensamiento.

▪ Síntomas y emociones adicionales:

El paciente manifiesta sentirse bien, siente que no ha cambiado en absolutamente nada, se siente en el limbo.

- **Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación**
- [00:00:01] Inicia la sesión
- [00:00:51] Episodio breve de hipo.
- [00:04:21] Mueca facial con la boca.
- [00:06:13] Movimiento torácico breve, similar a una expresión de negación.
- [00:06:15] Movimiento de la mano derecha tipo pinchazo hacia la palma, desde el interior.
- [00:06:34] Movimiento esporádico del pie derecho.
- [00:07:25] Movimiento de la mano derecha, tipo peinado.
- [00:07:43] Movimiento rápido y breve de la mano derecha, similar a un tic.
- [00:08:27] Flexión lenta de los dedos de la mano derecha, seguida de contracción rápida.
- [00:09:10] Movimiento tembloroso de la mano derecha.
- [00:09:42] Temblor en ambos muslos y movimiento abrupto de ambos pies.
- [00:10:35] Inhalación nasal con exhalación bucal audible, seguida de ronquido.
- [00:10:40] Movimiento de la mandíbula.
- [00:12:28] Movimiento esporádico y breve del pie derecho.
- [00:12:32] Movimiento breve y rápido de los dedos y la piel, tipo tic.
- [00:13:28] Movimiento corto y rápido del pie derecho, acompañado de contracción de muslos y cadera.

- [00:14:32] Movimiento esporádico del muslo y pierna derecha, junto con brazo y mano izquierda.
- [00:18:00] Finalización de la sesión de relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente manifiesta sentirse muy tranquilo y sereno.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psico-corporales:

Se consignan de manera cronológica y objetiva las manifestaciones somáticas espontáneas presentadas por el paciente durante la aplicación de la intervención, registradas con precisión temporal (hh:mm:ss) desde el inicio del estímulo. No se realiza interpretación clínica en este apartado.

- [00:01:00] Inicio de la sesión
- [00:02:09] Movimiento involuntario del muslo izquierdo, similar a un salto.
- [00:03:40] Movimiento leve de la pierna derecha, ligeramente elevada.
- [00:05:15] Movimiento del pie derecho y de la mano izquierda.
- [00:06:05] Giro de la cabeza hacia el lado izquierdo y sacudida tipo tic en la mano derecha.
- [00:06:44] Movimiento del pie derecho.
- [00:08:17] Leve elevación de la cabeza hacia arriba.
- [00:08:57] Movimiento del dedo anular de la mano derecha.
- [00:09:09] Ronquido breve.
- [00:09:43] Apertura y cierre de la boca.

- [00:10:11] Movimiento esporádico del brazo y mano izquierda.
- [00:10:32] Movimiento esporádico de la mano derecha.
- [00:10:52] Elevación breve del dorso de la mano derecha.
- [00:11:21] Movimiento en la región venosa y dedo anular de la mano derecha.
- [00:11:48] Movimiento simultáneo de ambos pies y leve elevación de la cabeza.
- [00:13:55] Apertura y cierre de la boca.
- [00:14:20] Movimiento del cuarto dedo de la mano derecha, tipo pulsación interna.
- [00:14:50] Ronquido acompañado de movimiento mandibular con la boca abierta.
- [00:15:53] Movimiento del primer dedo de la mano derecha y ronquido.
- [00:15:55] Movimiento leve de la pierna, con ligera elevación.
- [00:16:43] Deglución.
- [00:17:12] Humectación de labios.
- [00:18:45] Movimiento interno en la mano derecha, tipo pinchazo.
- [00:19:13] Movimiento de la mano derecha.
- [00:20:02] Movimiento de ambos pies.
- [00:21:30] Movimiento de la mano izquierda acompañado de ronquido.
- [00:22:28] Movimiento esporádico de la boca y la nariz.
- [00:22:47] Movimiento del pie izquierdo.
- [00:24:22] Movimiento ocular.
- [00:25:00] Finalización de la sesión.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación:

El paciente manifiesta sentirse relajado, aunque refiere cierto grado de confusión debido a la presencia de múltiples ideas y pensamientos simultáneos. A pesar de ello, indica que, en general, se percibe en un estado emocional positivo y de bienestar.

Reevaluación del pensamiento previamente registrado

- **06/07/2025:** El paciente expresa como objetivo prioritario finalizar su proceso terapéutico y solicitar apoyo a la profesional a cargo para gestionar su ingreso a la universidad. Manifiesta tristeza en relación con la situación actual de su hermano, reconociendo que, aunque no puede intervenir directamente en este momento, se mantendrá disponible para brindarle apoyo en el futuro. La calificación subjetiva del malestar emocional fue de 4/10, y el deseo de consumo fue de 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

El paciente demuestra un enfoque introspectivo y una disposición activa hacia el cambio personal y académico. Aunque reconoce limitaciones actuales en su entorno familiar, mantiene una actitud resiliente y comprometida con su proceso terapéutico. Su discurso refleja claridad en metas a corto plazo y conciencia de los límites de su control respecto a terceros, lo cual evidencia progresos en su madurez emocional.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 7

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

En esta sesión se observó una mayor capacidad introspectiva y autorreflexiva del paciente frente a sus pensamientos automáticos. Aunque se presentaron ideas intrusivas

relacionadas con su expareja y preocupaciones familiares, el paciente logró modificar voluntariamente el contenido disfuncional, demostrando un fortalecimiento del yo observador y una mayor distancia crítica frente a patrones de pensamiento desadaptativos.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en nivel 0/10, incluso en contextos generadores de ansiedad como la exposición a lugares vinculados a recuerdos afectivos pasados. Esto evidencia un control estable de impulsos y un compromiso continuo con el proceso de rehabilitación, en el cual el malestar emocional no se asocia con recurrencia a pensamientos de consumo.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Se registraron múltiples respuestas psicocorporales durante las fases de relajación e imaginación guiada, como temblores, movimientos involuntarios, ronquidos, contracciones y vocalizaciones. Estas respuestas sugieren una activación neurofisiológica y emocional sostenida, con momentos de descarga corporal y reorganización autonómica. Al finalizar, el paciente reportó un estado de tranquilidad, acompañado de confusión cognitiva leve por la afluencia de pensamientos, compatible con procesos de integración emocional en curso.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención facilitó la activación del eje tálamo-cortical y de las redes asociativas de la memoria autobiográfica, permitiendo el acceso a contenidos emocionales latentes que fueron procesados de manera somática. La activación del sistema parasimpático

favoreció una disminución del tono simpático previo, generando un estado de calma al cierre de la sesión. La coexistencia de estados de relajación y activación sugiere que el paciente se encuentra en una fase de reorganización emocional con base en nuevos esquemas cognitivos.

8.5 Conclusión de la sesión:

El paciente evidenció un avance sostenido en la autorregulación emocional, así como en su capacidad de identificar, cuestionar y resignificar pensamientos automáticos negativos. La ausencia de deseo de consumo, combinada con una mayor claridad en sus objetivos personales y académicos, refuerza la eficacia del abordaje terapéutico integrativo. Se recomienda seguir profundizando en la consolidación del yo observador, reforzar el sentido de propósito y continuar facilitando espacios de expresión emocional regulada para apoyar el proceso de integración afectiva y neuropsicológica.

Sesión N°: 8

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- 13/07/2025: Reflexión sobre la proximidad a la culminación del proceso terapéutico. Siento incertidumbre y miedo a enfrentar la vida sin el apoyo del

centro, pero también esperanza y motivación. Ansiedad subjetiva: 7/10. Deseo de consumo: 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente expresa sensación ambivalente: por un lado, motivación y esperanza; por otro, miedo e inseguridad ante la autonomía próxima. Reporta sentimientos de nostalgia, ansiedad moderada y momentos de tristeza pasajera.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:00] Inicio de la relajación.
- [00:02:45] Respiración profunda y sostenida.
- [00:05:12] Contracción leve en mandíbula.
- [00:07:30] Movimiento involuntario de dedos de la mano izquierda.
- [00:09:00] Exhalación lenta y prolongada.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Estado emocional posterior a la inducción de relajación

El paciente refiere sensación de calma moderada, aunque reconoce presencia de una tensión residual en la región cervical y hombros. Se siente más centrado y conectado consigo mismo.

5. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:01:00] Inicio de la sesión.
- [00:02:00] Tensión muscular leve en manos.
- [00:04:20] Suspiro profundo acompañado de lágrimas contenidas.

- [00:06:45] Movimientos breves de pies y manos.
- [00:10:10] Parpadeo frecuente y rápido.
- [00:13:35] Vibración en región facial, especialmente alrededor de la boca.
- [00:16:00] Movimientos mandibulares breves.
- [00:18:45] Expresión facial de relajación y leve sonrisa.
- [00:20:00] Finalización de la sesión.

6. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente manifiesta un sentimiento de liberación y alivio tras la sesión, reconociendo que pudo conectar con emociones que estaban parcialmente reprimidas. Expresa una mayor claridad respecto a sus recursos internos para afrontar la salida del centro y la vida en comunidad. Sin embargo, reconoce la necesidad de continuar trabajando su red de apoyo social.

- Reevaluación del pensamiento previamente registrado:
 "Estoy asustado por salir, pero sé que tengo herramientas para enfrentar los retos. Mi miedo no desaparece, pero lo veo con menos intensidad." Ansiedad: 4/10.
 Deseo de consumo: 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

La sesión evidenció un avance en la capacidad del paciente para gestionar emociones complejas vinculadas al cierre de su proceso terapéutico. Se observa una mejor integración emocional, con expresión corporal menos rígida y mayor disposición a enfrentar la incertidumbre. La aparición de lágrimas contenidas indica un proceso saludable de descarga emocional. Se recomienda reforzar

estrategias de afrontamiento y planificación postegreso para fortalecer la autonomía y prevenir recaídas.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 8

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente mostró una evolución significativa en la resignificación de sus pensamientos automáticos disfuncionales relacionados con el miedo y la incertidumbre ante la finalización del proceso terapéutico. Inicialmente, la ansiedad se ubicaba en un nivel alto (7/10), pero tras la intervención, el paciente logró reducir la intensidad de sus pensamientos catastrofistas y autocríticos, manifestando mayor esperanza y reconocimiento de sus recursos internos para afrontar los retos futuros.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

A lo largo de la sesión, el deseo de consumo permaneció en 0/10, a pesar de la carga emocional evocada. Esto indica un adecuado control de impulsos y un fortalecimiento de la motivación para la abstinencia, aun frente a emociones complejas y estresantes.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las respuestas psicocorporales durante la inducción a la relajación e imaginación guiada evidenciaron una activación leve-moderada con patrones típicos de descarga emocional saludable, como suspiros profundos, movimientos involuntarios y vibraciones musculares faciales. La expresión de lágrimas contenidas sugiere un procesamiento emocional profundo y adaptativo, facilitando la regulación neurovegetativa y la integración emocional.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención pudo favorecer la modulación de circuitos límbico-frontales, con activación balanceada entre la amígdala (procesamiento emocional) y la corteza prefrontal (regulación cognitiva), promoviendo una gestión más adaptativa del estrés anticipatorio relacionado con el egreso. La respuesta psicocorporal refleja una activación parasimpática progresiva que facilita la descarga emocional y la integración de experiencias afectivas reprimidas o contenidas.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión se caracterizó por una mejora en la integración emocional y cognitiva del paciente en relación con su proceso de cierre terapéutico. Se evidenció una reducción significativa en la intensidad del malestar subjetivo y un mantenimiento firme del control del deseo de consumo. La manifestación corporal y emocional reflejó un avance en la autonomía emocional y en la capacidad para enfrentar la incertidumbre futura, lo cual es clave para la prevención de recaídas y el éxito en la reinserción social.

Conclusión General Integrada del Proceso Terapéutico (Sesiones 2 a 8)

Durante las sesiones 2 a 8, el paciente J.P.G.E mostró un proceso clínico progresivo y estable en múltiples dimensiones del tratamiento, evidenciando importantes avances en la rehabilitación psicoemocional y el fortalecimiento de sus recursos internos para la abstinencia y la reinserción social.

1. Cambios en el pensamiento automático

A lo largo de las sesiones, se observa una evolución desde pensamientos automáticos inicialmente negativos, centrados en el arrepentimiento, la ira, el miedo y la preocupación, hacia una postura más reflexiva, autocompasiva y funcional. El paciente fue capaz de resignificar recuerdos dolorosos vinculados a su expareja y conflictos familiares, desarrollando mayor distanciamiento crítico y fortaleciendo su yo observador. Esta modificación cognitiva representa un avance clínico esencial en el manejo de patrones de pensamiento disfuncionales que, en fases previas, podían desencadenar conductas de riesgo.

2. Evolución del deseo de consumo

En todas las sesiones, incluso cuando la ansiedad y el malestar emocional alcanzaron intensidades máximas (10/10), el paciente mantuvo un deseo de consumo consistentemente en 0/10. Este dato es un indicador clave del adecuado control de impulsos y de la motivación sólida para mantener la abstinencia. La ausencia de deseo de consumo a pesar de las adversidades emocionales subraya la eficacia del abordaje terapéutico y el fortalecimiento progresivo de los mecanismos internos de autorregulación.

3. Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales

Las manifestaciones somáticas registradas durante las fases de relajación e imaginación guiada —incluyendo temblores, movimientos involuntarios, contracciones musculares, exhalaciones profundas y llanto— indican una activación neurofisiológica intensa y un proceso activo de descarga emocional. Estos fenómenos reflejan la movilización y

liberación de emociones contenidas, la reorganización autonómica y la integración neurovegetativa. La expresión corporal acompañó de forma coherente la evolución emocional, facilitando la descarga y resolución progresiva del malestar.

4. Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico

La intervención parece haber facilitado la activación coordinada de circuitos límbicos (amígdala, hipocampo), prefrontales y del sistema nervioso autónomo, favoreciendo la neuroplasticidad emocional y la reestructuración cognitiva. El acceso a memorias emocionales reprimidas o latentes se integró a través de la regulación del eje tálamo-cortical y la red de introspección (default mode network). La alternancia entre activación simpática y parasimpática observada durante las sesiones indica un proceso neurobiológico adaptativo de regulación emocional y contención psicósomática.

5. Conclusión general

El paciente J.P.G.E ha avanzado en la resignificación emocional, la estabilización cognitiva y la gestión adaptativa de emociones intensas sin recurrir al consumo. La terapia ha facilitado una integración profunda entre lo cognitivo, emocional y somático, con evidencias claras de descarga emocional contenida, reestructuración de cogniciones disfuncionales y fortalecimiento del yo observador. Su compromiso con el proceso terapéutico y su capacidad para manejar situaciones estresantes y recuerdos dolorosos sin activar el deseo de consumo constituyen indicadores positivos de recuperación.

ANEXO 5:

Paciente: P.A.L.L.S

Sesión N°: 2

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- **22/05/2025:** Miente, sentimiento de ira, frustración, tristeza. Calificación subjetiva de 9/10. Deseo de consumo: 0/10.
- **22/05/25:** Saca una ficha en el internamiento, soy un desastre y no sirvo para nada, mejor me voy. Calificación subjetiva de 8/10 y un deseo de consumo de 0/10.
- **23/05/25:** Me masturbo en la mañana, ya todo me vale en este momento, voy a desfogar mi frustración. Calificación subjetiva de 8/10 y un deseo de consumo de 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente presenta sintomatología ansiosa y levemente preocupado por lo que paso días anteriores, menciona que todo esto le tiene un poco pensativo y teme en salir y recaer.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:15] Suspiro audible.
- [00:00:16] Emisión de palabras en voz baja (ininteligibles).
- [00:06:17] Mantenimiento de la misma postura desde el inicio de la sesión.
- [00:12:00] Finalización de la relajación. **Estado emocional posterior a la inducción de relajación**

El paciente refiere sensación de calma moderada, aunque reconoce presencia de una tensión residual en la región cervical y hombros. Se siente más centrado y conectado consigo mismo.

4. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:10:07] Picazón en la nariz.
- [00:16:00] Leve corrección postural y expansión torácica.
- [00:18:20] Exhalación fuerte por la nariz.
- [00:18:44] Exhalación fuerte precedida de inspiración profunda.
- [00:20:10] Movimiento abrupto de descenso del mentón.
- [00:22:50] Contracciones esporádicas en piernas y manos.
- [00:24:00] Deglución seguida de suspiro.
- [00:30:00] Finalización de la sesión.

5. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente manifiesta estar mas tranquilo y calmado con sus pensamientos, dice pensar mejor y con mas claridad sobre lo que está pasando, quiere continuar con la sesión.

6. Evaluación del pensamiento previamente registrado:

Se que cometí un error y de eso se aprende, yo puedo controlar la ansiedad, es un error y soy más que todo ese error, valgo mucho y me preocupa la masturbación.

Calificación subjetiva de 8/10 y un deseo de consumo de 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

La sesión evidenció un avance en la capacidad del paciente para reflexionar sobre sus conductas recientes sin incurrir en juicios auto denigrantes. Se observó una disposición creciente para procesar emociones asociadas a experiencias de culpa y frustración. Las manifestaciones psicocorporales, como suspiros, contracciones y ajustes posturales, indican una activación emocional contenida que comienza a expresarse de manera regulada. El paciente mantuvo una actitud participativa y mostró claridad en su discurso posterior a la intervención, lo que refleja una integración parcial del contenido emocional trabajado durante la sesión.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 2

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente evidenció un proceso gradual de resignificación de pensamientos automáticos con fuerte carga autodenigrante. Al inicio, se observaban verbalizaciones como “no sirvo para nada”, asociadas a estados de ansiedad elevada (9/10). Sin embargo, hacia el cierre de la sesión, el paciente expresó ideas más adaptativas como “cometí un error y de eso se aprende” o “soy más que todo ese error”, lo que refleja una mejor capacidad de autorreflexión y un desplazamiento parcial del juicio negativo hacia una postura más autocompasiva.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10 a lo largo de la sesión y en los eventos revisados de los días anteriores, pese a la activación emocional generada por situaciones de alto contenido personal. Esto indica una estabilidad en el control de impulsos y una diferenciación entre el malestar emocional y la necesidad de recurrir al consumo como vía de escape.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las manifestaciones psicocorporales observadas durante la relajación y la imaginación guiada incluyeron suspiros, contracciones musculares, degluciones, ajustes posturales y respiración profunda. Estos signos reflejan un inicio de descarga emocional regulada, compatible con una activación neurovegetativa progresiva. El paciente mostró mayor conexión consigo mismo, centrado atencional y disposición física, lo cual evidencia un proceso de autorregulación en curso.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención parece haber estimulado una modulación funcional entre los sistemas límbico y prefrontal. La expresión corporal y verbal del paciente sugiere una disminución en la reactividad emocional asociada a la amígdala y un mayor acceso a funciones reguladoras propias de la corteza prefrontal. Esto podría haber permitido una reevaluación más racional de sus experiencias recientes y un procesamiento emocional más integrado, facilitado por la activación del sistema parasimpático.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión mostró una mejora significativa en la regulación emocional y en la forma de

abordar pensamientos autocríticos. El paciente logró expresar una narrativa más flexible y menos condenatoria de sí mismo, manteniendo el control del deseo de consumo y manifestando señales psicocorporales compatibles con la integración emocional. Estos elementos sugieren un avance en el proceso terapéutico, especialmente en lo referente al reconocimiento de errores sin perder el sentido de valor personal.

Sesión N°: 3

1. Registro previo a la sesión.

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- **24/05/2025:** Me da asco lo que soy, siento que nunca cambiaré. Calificación subjetiva 9/10. Deseo de consumo 0/10.
- **25/05/2025:** Me ofrecieron contacto con alguien del pasado, pensé en todo lo que perdí. Pensamiento automático: “Todo fue en vano”. Calificación subjetiva 8/10. Deseo de consumo 0/10.
- **26/05/2025:** Soñé con una recaída. Me levanté nervioso y culpable. Calificación subjetiva 7/10. Deseo de consumo 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales.

Se observa una mayor sensibilidad emocional, especialmente asociada a recuerdos

de experiencias pasadas de consumo y fallos personales. El paciente expresa preocupación constante y episodios de rumiación nocturna.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación.

- [00:00:10] Leve movimiento de dedos de la mano izquierda.
- [00:01:44] Suspiro leve.
- [00:05:21] Movimiento ocular debajo de los párpados.
- [00:09:50] Micromovimientos en los dedos de los pies.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales.

- [00:13:40] Expansión del tórax con inspiración profunda.
- [00:16:50] Exhalación profunda seguida de leve sollozo.
- [00:18:35] Movimiento de los pies y manos de forma alternada.
- [00:22:10] Voz muy baja, susurrando palabras ininteligibles.
- [00:24:00] Dos exhalaciones continuas con llanto breve.
- [00:27:50] Movimiento de cabeza de lado a lado.
- [00:30:00] Finalización de la sesión.

5. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación.

Se muestra más calmado, reconoce que sintió pena al recordar a su madre. Dice que pudo “ver cosas con más claridad” y “sentir sin juzgar”.

6. Evaluación del pensamiento previamente registrado.

Acepto que me siento frustrado, pero eso no define quién soy. No soy asco, soy una persona que está intentando cambiar. Calificación subjetiva 7/10. Deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones.

La sesión permitió una reconexión emocional significativa. Las manifestaciones físicas indican una apertura al dolor contenido. Se evidencia disposición creciente a explorar emociones relacionadas con la identidad y la autovaloración.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 3

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente evidenció un incremento en la conciencia de sus pensamientos autocríticos y un inicio de cambio en la forma de interpretarlos. Aunque persisten pensamientos negativos con alta carga emocional (9/10), empieza a identificar la relación entre dichos pensamientos y sus estados emocionales, lo que abre la posibilidad a resignificaciones futuras.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo permaneció estable en 0/10, incluso al evocar emociones intensas relacionadas con experiencias previas. Esto indica una continuidad en el control del impulso frente a la adversidad emocional.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Se observaron manifestaciones psicocorporales propias de un proceso emocional profundo pero contenido, como suspiros, sollozos leves y movimientos involuntarios de extremidades. Estas señales reflejan un proceso de descarga emocional que comienza a ser integrado desde la conciencia corporal.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención parece estar facilitando la interacción entre los circuitos límbico y prefrontal, promoviendo una mayor regulación de la amígdala y favoreciendo procesos cognitivos que modulan la respuesta emocional. La activación parasimpática incipiente facilita la descarga emocional y el procesamiento afectivo.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión mostró un avance en la capacidad para identificar y empezar a resignificar pensamientos automáticos negativos, manteniendo el control del deseo de consumo y evidenciando señales corporales compatibles con la regulación emocional y la integración progresiva de contenidos afectivos.

Sesión N°: 4

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- **27/05/2025:** Siento que no puedo confiar en nadie, la soledad me invade. Calificación subjetiva 8/10. Deseo de consumo 0/10.
- **28/05/2025:** Pensé en pedir ayuda, pero luego me dije “nadie me entiende”. Calificación subjetiva 7/10. Deseo de consumo 0/10.
- **29/05/2025:** Sentí ganas de huir de todo, me agobia el entorno. Calificación subjetiva 8/10. Deseo de consumo 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente manifiesta sentimientos de aislamiento y desesperanza, acompañados de episodios de ansiedad moderada. Reporta dificultad para expresar emociones y una sensación creciente de vulnerabilidad.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:12] Leve suspiro.
- [00:02:30] Movimiento ocular lento bajo los párpados.
- [00:04:45] Micromovimientos espasmódicos en dedos de la mano derecha.
- [00:10:20] Movimiento esporádico de dedos en ambas piernas.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:10:15] Voz baja, susurros ininteligibles.
- [00:14:00] Exhalación prolongada y profunda.
- [00:16:30] Llanto contenido con respiración entrecortada.
- [00:19:45] Movimientos leves de manos y pies.
- [00:22:10] Ajuste postural con respiración lenta.
- [00:25:00] Suspiros cortos y repetidos.
- [00:28:55] Movimiento de cabeza y mirada fija.
- [00:30:00] Finalización de la sesión.

5. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente refiere sentirse más ligero, reconoce el proceso de tristeza como necesario y acepta la necesidad de buscar apoyo.

6. Evaluación del pensamiento previamente registrado

Reconozco que la soledad no es eterna, puedo pedir ayuda aunque me cueste. Mi ansiedad disminuyó. Calificación subjetiva 6/10. Deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Se observa un proceso de apertura emocional y reconocimiento de vulnerabilidad. Las manifestaciones corporales evidencian un proceso de descarga emocional y mayor conciencia somática. El paciente mostró mayor disposición al diálogo interno y autocompasión.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 4

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Durante esta sesión, el paciente comenzó a desafiar creencias negativas relacionadas con la soledad y el aislamiento, evidenciando un descenso en la intensidad del pensamiento rígido.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10, indicando un control estable frente a emociones adversas.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las respuestas psicocorporales manifestaron descarga emocional contenida, con llanto y suspiros que reflejan un proceso saludable de procesamiento emocional.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

Se evidencia una regulación progresiva entre circuitos límbico-frontales, favoreciendo la autorregulación emocional y disminuyendo la reactividad amigdalal.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión mostró un avance en la capacidad para aceptar y procesar emociones difíciles, con un mantenimiento firme en el control del deseo de consumo y una integración somática creciente.

Sesión N°: 5

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- **30/05/2025:** Siento que no avanzo, que repito errores y eso me frustra. Calificación subjetiva 8/10. Deseo de consumo 0/10.
- **31/05/2025:** Pensé en mi familia y sentí culpa por haberles fallado. Calificación subjetiva 7/10. Deseo de consumo 0/10.
- **01/06/2025:** Me sentí solo y con ganas de desconectarme de todo. Calificación subjetiva 7/10. Deseo de consumo 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente reporta una mezcla de frustración y tristeza, con pensamientos repetitivos y

dificultad para mantener la concentración. Expresa temor a recaer y una sensación de bloqueo emocional.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:20] Suspiro leve y sostenido.
- [00:02:15] Movimiento ocular lento bajo los párpados.
- [00:04:10] Micromovimientos en dedos de manos y pies.
- [00:07:30] Contracción leve en mandíbula.
- [00:11:55] Pequeños movimientos espasmódicos en piernas.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:12:45] Voz en susurros, palabras entrecortadas y poco claras.
- [00:15:10] Exhalación profunda seguida de un suspiro audible.
- [00:17:30] Llanto contenido con respiración irregular.
- [00:19:50] Movimientos leves y continuos de pies y manos, dedos estirándose y flexionándose.
- [00:21:25] Suspiros cortos y múltiples.
- [00:23:00] Murmullos en voz baja, tono emocional.
- [00:24:40] Pequeños movimientos de cabeza y cuello.
- [00:26:15] Exhalación fuerte por la nariz, seguida de inspiración profunda.
- [00:27:50] Movimiento repetido de manos, casi como frotándose.
- [00:29:10] Llanto leve, acompañado de suspiros largos y profundos.
- [00:30:00] Finalización de la sesión.

5. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente refiere sentirse algo aliviado, aunque reconoce la presencia de emociones difíciles. Expresa mayor claridad para manejar su frustración y un compromiso reforzado para evitar el consumo.

6. Evaluación del pensamiento previamente registrado

Estoy empezando a entender que repetir errores no me define. Puedo aprender y avanzar, la culpa no me controla. Calificación subjetiva 6/10. Deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Se observó una activación emocional intensa durante la imaginación guiada, evidenciada en llanto contenido y movimientos repetitivos. El paciente mostró disposición para afrontar emociones incómodas y trabajar en su regulación.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 5

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Se registra una disminución gradual en la intensidad de pensamientos autocríticos y un aumento en la capacidad para interpretarlos desde una perspectiva más flexible.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo en 0/10, mostrando estabilidad en la gestión de impulsos frente a la frustración y el malestar emocional.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las manifestaciones psicocorporales reflejaron un proceso de descarga emocional

saludable, con expresiones de llanto, suspiros y movimientos involuntarios indicativos de integración somática.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La sesión favoreció la activación reguladora de la corteza prefrontal sobre las respuestas amigdalares, facilitando un procesamiento emocional más adaptativo y controlado.

8.5 Conclusión de la sesión:

Se evidenció un avance en la regulación emocional y en la resignificación de pensamientos negativos, con mantenimiento firme en el control del deseo de consumo y un aumento en la disposición para afrontar dificultades emocionales.

Sesión N°: 7

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- **01/07/2025:** Siento ansiedad moderada, con pensamientos de incertidumbre, pero con esperanza. Calificación subjetiva 6/10. Deseo de consumo 0/10.
- **02/07/2025:** Preocupación por mantener la abstinencia, aunque con confianza en mis herramientas. Calificación subjetiva 5/10. Deseo de consumo 0/10.
- **03/07/2025:** Momentos de calma alternados con tensión emocional. Calificación subjetiva 5/10. Deseo de consumo 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente reporta fluctuaciones en la ansiedad, con episodios de calma y tensión.

Expresa temor moderado a la recaída, pero mantiene una postura motivada.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:10] Suspiros suaves y continuos.
- [00:02:45] Movimientos oculares lentos y parpadeos frecuentes.
- [00:05:30] Movimientos esporádicos de dedos de manos y pies.
- [00:08:50] Leve tensión en la mandíbula y cuello.
- [00:11:20] Ajustes posturales mínimos en extremidades.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:12:30] Susurros en voz baja, murmurando frases incomprensibles.
- [00:14:45] Exhalación profunda seguida de un suspiro audible.
- [00:17:10] Movimientos repetitivos y suaves de manos y pies.
- [00:19:30] Lagrimeo leve y respiración irregular.
- [00:21:50] Murmullos emocionales en voz baja.
- [00:24:10] Frotamiento repetitivo de manos.
- [00:26:30] Exhalaciones fuertes alternadas con inspiraciones profundas.
- [00:28:20] Contracciones musculares leves en manos y piernas.
- [00:29:40] Respiración profunda y suspiro prolongado.
- [00:30:00] Finalización de la sesión.

5. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente manifiesta sentirse más calmado y con mayor claridad para manejar sus emociones.

6. Evaluación del pensamiento previamente registrado

Empiezo a reconocer que mis pensamientos negativos no definen mi realidad. Siento más confianza para manejar la ansiedad. Calificación subjetiva 4/10. Deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Se observa progreso en la tolerancia a emociones difíciles y mejor conexión con el proceso terapéutico. Las manifestaciones psicocorporales indican descarga emocional adecuada.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 7

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Se evidencian cambios hacia mayor flexibilidad cognitiva y disminución de pensamientos auto-críticos.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantiene en 0/10, demostrando control firme a pesar de la activación emocional.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las respuestas psicocorporales reflejan regulación emocional progresiva y adecuada descarga afectiva.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención favorece la activación equilibrada entre amígdala y corteza prefrontal, mejorando el afrontamiento adaptativo.

8.5 Conclusión de la sesión:

Avance significativo en gestión emocional, resignificación de pensamientos negativos y fortalecimiento de recursos internos.

Sesión N°: 8

1. Registro previo a la sesión

- Estado clínico subjetivo y cognitivo previo: Se evaluó la situación psicoemocional y los procesos cognitivos automáticos disfuncionales mediante el registro ABC, incluyendo identificación de pensamientos automáticos negativos, emoción predominante y cuantificación subjetiva del nivel de ansiedad o malestar (escala 0-10).
- **04/07/2025:** Reflexiono sobre el proceso y siento un balance entre miedo y esperanza. Calificación subjetiva 5/10. Deseo de consumo 0/10.
- **07/07/2025:** Momentos de duda, pero también confianza en mis capacidades. Calificación subjetiva 4/10. Deseo de consumo 0/10.
- **10/07/2025:** Reconozco avances y la necesidad de seguir trabajando. Calificación subjetiva 3/10. Deseo de consumo 0/10.

2. Síntomas y emociones adicionales

El paciente reporta ansiedad moderada, alternando con estados de calma y aceptación progresiva. Muestra disposición para continuar el proceso terapéutico con compromiso.

3. Registro de respuestas psicocorporales durante el estado de relajación

- [00:00:12] Suspiros leves y constantes.
- [00:03:05] Parpadeo frecuente y movimientos oculares lentos.
- [00:06:45] Movimientos esporádicos de dedos en manos y pies.
- [00:09:50] Leve tensión en cuello y hombros.
- [00:11:30] Ajustes posturales en piernas y brazos.
- [00:12:00] Finalización de la relajación.

4. Imaginación guiada y registro de respuestas psicocorporales

- [00:12:40] Voz baja y murmullos incomprensibles.
- [00:15:15] Suspiro prolongado seguido de exhalación profunda.
- [00:17:50] Movimientos repetitivos de manos y pies.
- [00:20:05] Lagrimeo leve acompañado de respiración irregular.
- [00:22:30] Murmullos emocionales y suspiros cortos.
- [00:25:10] Frotamiento de manos y corrección postural.
- [00:27:40] Exhalaciones fuertes y respiraciones profundas alternadas.
- [00:29:10] Contracciones musculares leves en extremidades.
- [00:29:50] Respiración profunda y suspiro final prolongado.
- [00:30:00] Finalización de la sesión.

5. Evaluación posterior a la intervención con la imaginación

El paciente refiere mayor claridad emocional y sensación de liberación frente a pensamientos y emociones previas.

6. Evaluación del pensamiento previamente registrado

Siento que puedo manejar mejor mis emociones, reconociendo mis avances y la importancia del proceso. Calificación subjetiva 3/10. Deseo de consumo 0/10.

7. Comentarios adicionales y observaciones

Se observan manifestaciones psicocorporales que reflejan una integración emocional saludable y disposición para continuar el proceso.

8. Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesión N° 8

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

Se aprecia una mayor capacidad para resignificar pensamientos automáticos negativos y sustituirlos por una perspectiva más adaptativa.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo permanece ausente (0/10), a pesar de la activación emocional.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las respuestas psicocorporales evidencian una regulación emocional adecuada, con descarga afectiva controlada.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención potencia la conectividad límbico-prefrontal, facilitando la autorregulación emocional y la integración de experiencias afectivas.

8.5 Conclusión de la sesión:

La sesión destaca un avance en la autonomía emocional, reducción del malestar subjetivo y mantenimiento firme del control del deseo de consumo.

Análisis Integrado de Resultados Clínicos – Sesiones N° 2 a N° 8

8.1 Cambios en el pensamiento automático:

A lo largo de las sesiones, se observa una progresiva resignificación de los pensamientos automáticos negativos y autocríticos. Inicialmente, el paciente expresaba pensamientos con alta carga auto denigrante, tales como “no sirvo para nada”, asociados a elevados niveles de ansiedad (hasta 9/10). Con el avance del proceso terapéutico, estos pensamientos fueron reemplazados gradualmente por ideas más adaptativas y autocompasivas, como “cometí un error y de eso se aprende” o “soy más que todo ese error”, reflejando una mejor capacidad de autorreflexión y una postura cognitiva más flexible y esperanzadora frente a la incertidumbre.

8.2 Evolución del deseo de consumo:

El deseo de consumo se mantuvo estable en un nivel bajo (0/10) durante todas las sesiones, incluso frente a situaciones que evocaban emociones intensas o frustración. Este patrón indica un adecuado control de impulsos y un fortalecimiento de la motivación para la abstinencia, demostrando que el paciente ha logrado diferenciar entre el malestar emocional y la necesidad de recurrir al consumo como vía de escape.

8.3 Regulación emocional y manifestaciones psicocorporales:

Las respuestas psicocorporales registradas durante las inducciones a la relajación y las

imaginaciones guiadas muestran una activación leve a moderada compatible con procesos de descarga emocional saludable. Se observaron patrones típicos como suspiros profundos y frecuentes, movimientos involuntarios de manos y pies, lagrimeo leve, ajustes posturales y vibraciones musculares faciales. Estas manifestaciones reflejan una regulación neurovegetativa progresiva y la integración de experiencias afectivas reprimidas o contenidas, facilitando la expresión y procesamiento emocional adaptativo.

8.4 Hipótesis neuropsicológica del proceso terapéutico:

La intervención parece haber promovido una modulación funcional equilibrada entre el sistema límbico (especialmente la amígdala) y la corteza prefrontal, lo que permitió al paciente gestionar de manera más adaptativa las respuestas emocionales frente al estrés anticipatorio y la incertidumbre asociada a su proceso terapéutico y reinserción social. La activación parasimpática progresiva evidenciada en las respuestas psicocorporales favorece la descarga emocional y la integración cognitivo-afectiva, potenciando la autorregulación y el afrontamiento efectivo.

8.5 Conclusión general:

Durante el transcurso de las sesiones 2 a 8, el paciente mostró avances significativos en la regulación emocional, resignificación cognitiva y control del deseo de consumo. Se observó una progresiva autonomía emocional y mayor capacidad para enfrentar la incertidumbre y la ansiedad relacionadas con su proceso de tratamiento y reinserción. Las manifestaciones corporales y emocionales reflejan una integración saludable de las experiencias afectivas, sentando bases sólidas para la prevención de recaídas y el éxito en la reinserción social.

Resultado General del Proceso Terapéutico

A lo largo del proceso terapéutico desarrollado en este proyecto, se evidenció una evolución sostenida y significativa en diversas dimensiones del funcionamiento psicológico del paciente, integrando aspectos cognitivos, emocionales, conductuales y somáticos.

En cuanto al pensamiento automático, se observó un tránsito claro desde patrones rígidos, autocríticos y desadaptativos hacia una mayor flexibilidad cognitiva y autocompasión. Inicialmente predominaban creencias negativas y devaluatorias de sí mismo, generando altos niveles de ansiedad y malestar. Con el avance del tratamiento, el paciente comenzó a resignificar estos pensamientos, incorporando narrativas más funcionales y esperanzadoras, lo que favoreció una mayor capacidad de autorreflexión y regulación emocional.

Respecto al deseo de consumo, el paciente mostró un control efectivo y sostenido durante todo el proceso, manteniendo niveles bajos de craving aun frente a situaciones de alta carga emocional o estrés. Este hallazgo es indicativo de un fortalecimiento progresivo de sus recursos internos para la prevención de recaídas y la gestión adaptativa de impulsos.

En la dimensión emocional y psicocorporal, las manifestaciones observadas durante las intervenciones —como suspiros profundos, ajustes posturales, movimientos involuntarios, lagrimeo contenido y respiraciones profundas— reflejan una adecuada activación neurovegetativa compatible con procesos de descarga emocional saludable. La integración

de estas experiencias somáticas facilitó la elaboración emocional en un contexto de seguridad y regulación, promoviendo la conexión cuerpo-mente como un canal fundamental para el afrontamiento terapéutico.

Desde una **perspectiva neuropsicológica**, se puede hipotetizar que el enfoque terapéutico integrativo facilitó la modulación funcional de circuitos fronto-límbicos, equilibrando la actividad entre la amígdala y la corteza prefrontal. Esto permitió una gestión más adaptativa del estrés y la incertidumbre, promoviendo neuroplasticidad emocional y una regulación autónoma más efectiva, especialmente a través de la activación parasimpática y la descarga emocional contenida.

En conclusión, el protocolo integrativo aplicado en este proyecto demostró ser eficaz para propiciar una transformación profunda y estable en el funcionamiento psíquico del paciente. Se lograron avances clínicos importantes en la resignificación cognitiva, regulación emocional, control del deseo de consumo y manejo somático, sentando las bases para una recuperación sostenida y una exitosa reinserción social. Se recomienda la continuación y consolidación de estos procesos en etapas terapéuticas posteriores, con un énfasis especial en el fortalecimiento del anclaje somático y el desarrollo de una narrativa de agencia personal.